

Hrvatska agencija za
poljoprivredu i hranu

Croatian Agency for
Agriculture and Food

L'Agence Croate pour
l'Agriculture et l'Alimentation

ZNANSTVENO MIŠLJENJE

O T-2 I HT-2 TOKSINIMA U ŽITARICAMA PROIZVEDENIM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Martina Jurković, Vlatka Buzjak Služek, Daliborka Koceva Komlenić,
Željko Jukić, Bojan Šarkanj, Dražen Knežević, Sanja Miloš

CENTAR ZA SIGURNOST HRANE

Ivana Gundulića 36b, 31000 Osijek, tel: +385 31 214 900, e-mail: csh@hapih.hr, www.hapih.hr

MB:2528614, OIB: 35506269186, IBAN: HR1210010051863000160

Dokument izrađen temeljem zahtjeva Centra za sigurnost hrane

Usvojeno: 6. lipnja 2022.

Dostupno na: <https://www.hapih.hr/csh/upisnik-znanstvenih-misljenja/>

DOI: 10.5281/zenodo.6668452

Korespondencija: info.csh@hapih.hr

Klasa: 641-01/19-01/00001

Ur. broj: 396-08-22-47

ČLANOVI AD HOC RADNE GRUPE - AUTORI

1. Dr. sc. Martina Jurković, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
2. Vlatka Buzjak Služek, dipl. ing., Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
3. Prof. dr. sc. Daliborka Koceva Komlenić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
4. Prof. dr. sc. Željko Jukić, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
5. Izv. prof. dr. sc. Bojan Šarkanj, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica

VANJSKI ČLANOVI

1. Dr. sc. Sanja Miloš, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
2. Dr. sc. Dražen Knežević, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Izjave o sukobu interesa:

Autori nisu bili u izravnom ili neizravnom, financijskom, gospodarskom ili bilo kojem drugom osobnom interesu koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru izrade ovog dokumenta.

Zahvale:

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za sigurnost hrane zahvaljuje se izv. prof. dr. sc. Jelki Pleadin s Hrvatskog veterinarskog instituta na sudjelovanju u istraživačkom dijelu projekta kao i svim članovima *ad hoc* Radne grupe na doprinosu prilikom izrade ovog Znanstvenog izvješća.

Predloženo citiranje:

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, *Ad hoc* Radna grupa, Jurković M, Buzjak Služek V, Koceva Komlenić D, Jukić Ž, Šarkanj B, Knežević D, Miloš S, 2022. Znanstveno izvješće o T-2 i HT-2 toksinima u žitaricama proizvedenim u Republici Hrvatskoj.

Sažetak

T-2 i HT-2 toksin su mikotoksini i članovi su velike skupine seskviterpena, poznatih kao trihoteceni. Proizvode ih razne vrste plijesni roda *Fusarium*. Općenito, vrste plijesni roda *Fusarium* napadaju usjeve u vlažnim i hladnim uvjetima. T-2 i HT-2 toksin i drugi trihoteceni nalaze se u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica.

EFSA je 2011. godine objavila Znanstveno mišljenje o rizicima za zdravlje životinja i ljudi vezano uz prisutnost T-2 i HT-2 toksina u hrani i hrani za životinje. Na temelju EFSA-inog mišljenja Europska komisija je dala preporuke o okvirnim (indikativnim) razinama T-2 i HT-2 toksina u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica, namijenjenih za uporabu kao hrana i hrana za životinje, pri kojima je potrebno poduzimanje daljnjih mjera (Preporuka Komisije 2013/165/EU). Europska komisija preporučila je državama članicama prikupljanje pouzdanih podataka o variranju godišnjih razina T-2 i HT-2 toksina s ciljem uspostave najveće dopuštene količine (NDK) za različite vrste hrane i hrane za životinje. Osim toga, preporuka je i da se prikupe informacije o različitim čimbenicima (vremenski uvjeti, prerada hrane, primijenjene agrotehničke mjere) koji utječu na visoke koncentracije T-2 i HT-2 toksina u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica kako bi se utvrdile mjere koje je potrebno provesti kako bi se izbjegla ili smanjila prisutnost T-2 i HT-2 toksina u navedenim proizvodima.

Stoga je Znanstveni odbor za kemijske opasnosti koji je djelovao pri Hrvatskoj agenciji za hranu (sada Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu - HAPIH) predložio trogodišnje istraživanje o pojavnosti T-2 i HT-2 toksina u žitaricama koje su proizvedene u RH. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2017. do 2019. godine. U navedenom razdoblju analiziran je utjecaj vremenskih uvjeta na pojavnost T-2 i HT-2 toksina. Rezultati navedenog istraživanja korišteni su u izradi ovog znanstvenog izvješća.

Uzorci zrna žitarica (ječma, raži, pšenice, zobi, kukuruza) i soje prikupljeni su u 2017., 2018. i 2019. godini i analizirani primjenom potvrdne analitičke metode tekućinske kromatografije s tandemskom masenom spektrometrijom (LC-MS/MS). Granica kvantifikacije (LOQ) T-2/HT-2 toksina za neprerađene žitarice iznosila je 5 µg/kg za kukuruz, 7 µg/kg za pšenicu, 8 µg/kg za ječam i raž te 10 µg/kg za soju i zob. Od ukupno 300 uzoraka, u 195 uzoraka (65 %) T-2 i HT-2 toksini određeni su u količinama ispod granice kvantifikacije (< LOQ), pa je za uključivanje tih podataka u obradu, korišten slijedeći metodološki pristup: LB pristup (LB - lower bound) gdje su rezultati ispod LOQ-a zamijenjeni s brojkom nula; MB pristup (MB - middle bound) gdje su rezultati ispod LOQ-a zamijenjeni s pola vrijednosti LOQ-a i UB pristup (UB - upper bound) gdje su rezultati ispod LOQ-a zamijenjeni s punom vrijednošću LOQ-a.

Na temelju dobivenih rezultata utvrđeno je da je najveća prosječna koncentracija sume T-2 i HT-2 toksina u zobi (50,69 - 54,37 µg/kg za LB - UB pristup), zatim u kukuruzu (19,10 - 21,89 µg/kg za LB - UB pristup), dok je nešto manja u ječmu (9,09 - 14,89 µg/kg za LB - UB pristup), pšenici (7,15 - 12,64 µg/kg za LB - UB pristup), raži (1,88 - 9,26 µg/kg za LB - UB pristup) i soji (0,00 - 10,00 µg/kg za LB - UB pristup).

Podaci o prehranbenim navikama dobiveni su iz Nacionalnog istraživanja o prehranbenim navikama odrasle populacije u Hrvatskoj, koje je provedeno 2011. - 2012. godine, na reprezentativnom uzorku od 2002 ispitanika. Od ukupnog broja ispitanika koji su sudjelovali u spomenutom istraživanju, za potrebe procjene izloženosti T-2 i HT-2 toksinima uzeto je u obzir

1997 konzumenata koji su prijavili konzumaciju proizvoda na bazi žitarica. Iz podataka o prehrambenim navikama izdvojeni su svi proizvodi na bazi zrna žitarica (ječma, raži, pšenice, zobi, kukuruza) i soje te se pomoću standardnih receptura i podataka o sastavu na deklaracijama proizvoda određivao postotak žitarice u gotovom proizvodu. Navedeno je bilo moguće provesti samo za kategorije proizvoda „Mliinski proizvodi“, „Kruh i peciva“ i „Tjestenina“ za koje su postojali podatci o sastavu na deklaracijama proizvoda. Obrada podataka navedenih kategorija proizvoda dala je podatke o konzumaciji pšenice, kukuruza i raži kao osnovnih žitarica koje se koriste u proizvodnji navedenih kategorija proizvoda te su navedene žitarice uključene u procjenu rizika.

Potencijalno štetni učinak T-2 i HT-2 toksina posljedica je dugotrajne izloženosti, pa se zbog toga računala kronična izloženost odrasle populacije RH prema slijedećim scenarijima: S1 scenarij – izloženost bez primjene procesnih faktora i S2 scenarij – izloženost s primjenom procesnih faktora. Prosječna izloženost konzumenata pri S1 scenariju je ispod postavljene toksikološke granice od 0,02 µg/kg tjelesne mase (t.m.)/dan (0,008 - 0,014 µg/kg t.m./dan za LB - UB pristup), dok izloženost na 95. percentili pri MB i UB pristupu prelazi postavljenu toksikološku granicu (0,025 µg/kg t.m./dan za MB pristup i 0,03 µg/kg t.m./dan za UB pristup). Pri S2 scenariju ni prosječna izloženost ni izloženost na 95. percentili ne prelaze postavljeni podnošljivi dnevni unos (TDI) pri LB, MB i UB pristupu. Utvrđeno je da se primjenom procesnih faktora (S2 scenarij) dobije realnija slika izloženosti te da navedena izloženost ne predstavlja rizik za zdravlje potrošača.

Određivanjem doprinosa pojedinih žitarica ukupnoj izloženosti utvrđeno je da pšenica ima najveći doprinos s oko 94 % dok kukuruz (4,4 %) i raž (1,9 %) imaju značajno manji doprinos izloženosti.

Statistička obrada je pokazala da postoji statistički značajna razlika u distribuciji podataka kod sume T-2 i HT-2 toksina između godina u kojima su uzimani uzorci (2017. – 2019., $p = 0,0006$), kao i između sume T-2 i HT-2 toksina u različitim vrstama žitarica ($p = 0,00$), dok statistička značajnost ne postoji između sume T-2 i HT-2 toksina i županija ($p = 0,085$) kao niti između sume T-2 i HT-2 toksina i regija ($p = 0,47$).

Pomoću Spearmanovog testa provjerena je korelacija između vremenskih uvjeta (srednje vrijednosti temperature i oborina u svibnju/lipnju, lipnju/srpnju, srpnju/kolovozu, kolovozu/rujnu u svim godinama u kojima su provedena istraživanja) i pojavnosti sume T-2 i HT-2 toksina ukupno u svim žitaricama, a čije su vrijednosti prelazile LOQ vrijednost. Test je pokazao da ne postoji jednoznačna korelacija između vremenskih uvjeta i pojavnosti sume T-2 i HT-2 toksina ($p = 0,09 - 0,82$). Međutim, postoji korelacija između količina oborina u 5. i 6. mjesecu i pojavnosti sume T-2 i HT-2 toksina kod pšenice ($p = 0,029$) i gotovo značajna korelacija za iste uvjete kod kukuruza ($p = 0,057$).

Ovi rezultati ukazuju da je moguće korištenje vremenskih uvjeta tijekom rasta i razvoja žitarica kao jedne od varijabli s kojima se mogu raditi modeli predikcije pojavnosti mikotoksina, te time pravovremeno upozoriti poljoprivrednike na primjenu fungicida ili primjerenih načina skladištenja i prerade kako bi se smanjio rizik od štetnog djelovanja mikotoksina na ljude i životinje.

Da bi se mogla izraditi kompletna procjena izloženosti svim žitaricama u kojima se nalazi T-2 i HT-2 toksin potrebno je prikupiti podatke o sastavu hrane kako bi se mogao odrediti postotak žitarice u određenim proizvodima.

Kako nije poznato da li će se navedene žitarice koristiti za ljudsku prehranu, preporučuje se određivanje količine T-2 i HT-2 toksina u gotovim proizvodima kako bi se dobila kvalitetnija i točnija procjena izloženosti.

Budući da zrno žitarica i proizvode na bazi zrna žitarica u velikoj mjeri konzumiraju vegetarijanci, za koje smo imali ograničeni broj podataka u prehrambenim navikama, potrebno je prikupiti podatke o prehrani vegetarijanaca i napraviti procjenu izloženosti za ovu populaciju.

Isto tako, potrebno je prikupiti podatke o prehrani djece te napraviti procjenu izloženosti za djecu, budući da se u njihovoj prehrani nalazi i dodatna kategorija proizvoda (Hrana za dojenčad i malu djecu na bazi žitarica) što može utjecati na izloženost.

Ključne riječi: T-2 toksin, HT-2 toksin, žitarice, procjena izloženosti

Summary

T-2 toxin and HT-2 toxin are mycotoxins which belong to the large group of fungal sesquiterpenes, commonly denoted as trichothecenes. They are produced by various *Fusarium* species. Generally, the *Fusarium* species invade crops under moist and cool conditions. T-2 toxin and HT-2 toxin and other trichothecenes are found in cereal grains and cereal grains products.

In 2011, EFSA published a Scientific Opinion on the risks to animal and human health related to the presence of T-2 and HT-2 toxins in food and feed. Based on EFSA's opinion, the European Commission has made recommendations on indicative levels of T-2 and HT-2 toxins in cereal grains and cereal grain products intended for use as food and feed, and further needed action (Commission Recommendation 2013/165/EU). The European Commission has recommended Member States to collect reliable data on different annual levels of T-2 and HT-2 toxins in order to establish a maximum level (ML) for different types of food and feed. In addition, it is recommended to gather information on various factors (weather conditions, food processing, applied agrotechnical measures) that affect high concentrations of T-2 and HT-2 toxins in cereal grains and cereal grain products in order to determine the measures needed to avoid or reduce presence of T-2 and HT-2 toxins in the products.

Therefore, the Scientific Panel for Chemical Hazards who acted at Croatian Food Agency (now Croatian Agency for Agriculture and Food - HAPIH) proposed a three-year study about occurrence of T-2 and HT-2 toxins in cereals produced in the Republic of Croatia. The study was conducted in period 2017 – 2019. In that period impact of weather conditions on occurrence of T-2 and HT-2 toxins was analyzed. The results of this research were used in the preparation of this scientific report.

Samples of cereal grains (barley, rye, wheat, oats, corn) and soybeans in 2017, 2018 and 2019 were collected and analyzed using a confirmatory analytical method of liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The limit of quantification (LOQ) of T-2/HT-2 toxin for unprocessed cereals was 5 µg/kg for maize, 7 µg/kg for wheat, 8 µg/kg for barley and rye and 10 µg/kg for soybeans and oats. From a total of 300 samples, in 195 samples (65 %) T-2 and HT-2 toxins were determined in quantities below the limit of quantification (< LOQ) and a three-case approach was used to include this data in the data processing: LB approach (LB - lower bound) where the results below LOQ are replaced with the zero; MB approach (MB - middle bound) where the results below LOQ are replaced with half LOQ value and UB approach (UB - upper bound) where the results below LOQ are replaced with full LOQ value.

Based on the obtained results, it was determined that highest mean concentration of the sum of T-2 and HT-2 toxins is in oats (50.69 - 54.37 µg/kg for LB - UB), followed by maize (19.10 - 21.89 µg/kg for LB - UB), while slightly lower in barley (9.09 - 14.89 µg/kg for LB - UB), wheat (7.15 - 12.64 µg/kg for LB - UB), rye (1.88 - 9.26 µg/kg for LB - UB) and soybeans (0.00 - 10.00 µg/kg for LB - UB).

Data on consumption were obtained from the National Survey on Food Consumption of the Adult Population in Croatia, conducted in 2011 - 2012, on a representative sample of 2002 respondents. From total number of respondents who participated in the study, 1997 consumers who reported the consumption of cereal grain products were taken into account for the purpose

of exposure assessment to T-2 and HT-2 toxins. All cereal grain products (barley, rye, wheat, oats, corn) and soybeans were separated from the data on food consumption, and percentage of cereals in finished product was determined on the basis of standard recipes and compositional data. This could only be done for the product categories "Milling products", "Bread and rolls" and "Pasta" for which there were data on the composition on the product declarations. Data processing of these product categories provided data on the consumption of wheat, corn and rye as basic cereals used in the production of these product categories and these cereals are included in the risk assessment.

Potentially harmful effects of T-2 and HT-2 toxins are due to long-term exposure therefore the chronic exposure of adult population of the Republic of Croatia was calculated according to the following scenarios: S1 - exposure without processing factors and S2 - exposure with processing factors. The average exposure of consumers in the S1 scenario is below toxicological limit of 0.02 µg/kg body weight (bw) per day (0.008 - 0.014 µg/kg bw per day for LB - UB), while the exposure on the 95th percentile in the MB and UB approach exceeds toxicological limit (0.025 µg/kg bw per day for MB approach and 0.03 µg/kg bw per day for UB approach). In the S2 scenario, neither the average exposure nor the exposure in the 95th percentile exceeds the set TDI in the LB, MB and UB approach. It was found that the application of processing factors (S2 scenario) gives a more realistic picture of exposure and that this exposure does not pose a risk to consumer health.

By determining the contribution of individual cereals to the total exposure, it was found that wheat has the largest contribution with about 94 %, while corn (4.4 %) and rye (1.9 %) have a significantly lower contribution to the exposure.

Statistical data processing showed that there is a statistically significant difference in the distribution of data for the sum of T-2 and HT-2 toxins between the collecting years (2017 - 2019, $p = 0.0006$), as well as between the sum of T-2 and HT-2 toxins in different types of cereals ($p = 0.00$), while statistical significance does not exist between the sum of T-2 and HT-2 toxins and counties ($p = 0.085$) as well as between the sum of T-2 and HT-2 toxins and regions ($p = 0.47$).

The Spearman test checked the correlation between weather conditions (mean temperature and precipitation in May/June, June/July, July/August, August/September) and the occurrence of the sum of T-2 and HT-2 toxins in total in all cereals. The test showed that there is no unambiguous correlation between these conditions ($p = 0.09 - 0.82$). However, there is a correlation between the amount of precipitation in May/June and the occurrence of the sum of T-2 and HT-2 toxins in wheat ($p = 0.029$) and an almost significant correlation for the same conditions in maize ($p = 0.057$).

These results indicate that it is possible to use weather conditions during the growth and development of cereals as one of the variables that can be used to predict the occurrence of mycotoxins, and thus warn farmers to use fungicides or appropriate methods of storage and processing to reduce the risk of harmful effects of mycotoxins on humans and animals.

In order to make a complete exposure assessment of all cereals containing T-2 and HT-2 toxin, it is necessary to collect data on the composition of food in order to determine the percentage of cereals in certain products.

As it is not known whether these cereals will be used for human consumption, it is recommended to determine the amount of T-2 and HT-2 toxins in the finished products in order to obtain a better and more accurate exposure estimate.

Since cereal grains and cereal grain products are largely consumed by vegetarians, for whom we had limited data in food consumption database, it is necessary to collect data on the diet of vegetarians and make an exposure assessment for this subpopulation.

It is also necessary to collect data on children's diet and make an exposure assessment for children, since their diet includes an additional category of products (Food for infants and young children based on cereals) which may affect exposure.

Key words: T-2 toxin, HT-2 toxin, cereals, exposure assessment

SADRŽAJ

Sažetak	1
Summary	4
1. Uvod.....	9
1.1. Kemijska svojstva i pojavnost T-2 i HT-2 toksina	9
1.2. Utjecaj prerade.....	10
1.3. Zakonska osnova	11
1.4. Pozadina slučaja	12
2. Podatci i metode.....	12
2.1. Podatci	12
2.1.1. Podatci o koncentracijama T-2 i HT-2 toksina	12
2.1.2. Podaci o prehrambenim navikama	19
2.1.3. Meteorološki podaci	20
2.2. Metode	25
2.2.1 Procjena izloženosti	25
2.2.2 Utjecaj vremenskih uvjeta na pojavnost T-2 i HT-2 toksina.....	25
3. Procjena rizika.....	25
3.1. Identifikacija opasnosti	25
3.2. Karakterizacija opasnosti.....	26
3.3. Procjena izloženosti	27
3.3.1 Procjena izloženosti za S1 scenarij (bez primjene procesnih faktora).....	27
3.3.2 Procjena izloženosti za S2 scenarij (s primjenom procesnih faktora).....	29
3.3.3 Integralni proizvodi	32
3.3.4 Zobene pahuljice.....	33
3.4. Karakterizacija rizika	34
4. Utjecaj različitih agroekoloških uvjeta na pojavnost T-2 i HT-2 toksina	35
4.1. Utjecaj primijenjenih agrotehničkih mjera na pojavnost T-2 i HT-2 toksina	35
4.2. Etape organogeneze žitarica i pojava mikotoksina	37
4.3. Utjecaj vremenskih uvjeta na pojavnost mikotoksina	38
4.3.1. Utjecaj prosjeka višegodišnjih temperatura	38
4.3.2. Utjecaj temperatura u vrijeme uzorkovanja.....	41
5. Nesigurnosti	49
6. Zaključci	50
7. Preporuke.....	52
8. Literatura.....	53

9. Rječnik	58
10. Skraćenice	59
Prilog 1. Ukupne i pojedinačne vrijednosti T-2 i HT-2 toksina te njihovih omjera u uzorcima zrna žitarica i soje proizvedenim tijekom 2017. godine	60
Prilog 2. Ukupne i pojedinačne vrijednosti T-2 i HT-2 toksina te njihovih omjera u uzorcima zrna žitarica i soje proizvedenim tijekom 2018. godine	63
Prilog 3. Ukupne i pojedinačne vrijednosti T-2 i HT-2 toksina te njihovih omjera u uzorcima zrna žitarica i soje proizvedenim tijekom 2019. godine	66

1. Uvod

1.1. Kemijska svojstva i pojavnost T-2 i HT-2 toksina

T-2 i HT-2 toksini pripadaju skupini trihotecena, koji čine najveću skupinu fuzarijskih mikotoksina (EFSA, 2017a).

T-2 toksin je pojednostavljen i opće prihvaćen naziv za (3 α ,4 β ,8 α)-12,13-epoksitrihotek-9-en-3,4,8,15-tetrol 4,15-diacetat 8-(3-metilbutirat). Molekularna formula T-2 toksina je C₂₄H₃₄O₉ s molekularnom težinom 466,5 g/mol. T-2 toksin tvori bijele iglice, a temperatura tališta mu je od 151-152 °C. Struktura toksina HT-2 razlikuje se od toksina T-2 samo po funkcionalnoj skupini na 4. C atomu.

HT-2 toksin je pojednostavljen i opće prihvaćen naziv za (3 α ,4 β ,8 α)-12,13-epoksitrihotek-9-en-3,4,8,15-tetrol 15-acetat 8-(3-metilbutirat). Molekularna formula HT-2 toksina je C₂₂H₃₂O₈ s molekulskom težinom od 424,5 g/mol. Točka taljenja HT-2 toksina je slična onoj kod T-2 toksina i iznosi 151-152 °C. Na sobnoj temperaturi HT-2 toksin stvara bijele kristale ili blijedožuto ulje. Topljivost i T-2 i HT-2 toksina je dobra u većini organskih otapala uključujući metanol, etanol, aceton, kloroform, etil acetat, dietil eter i acetonitril, ali je slaba u vodi (EFSA, 2011).

Slika 1: Kemijska struktura T-2 i HT-2 toksina (EFSA, 2017b)

Ova dva mikotoksina su usko povezana (HT-2 toksin je deacetilirani oblik T-2 toksina) i obično u žitaricama dolaze zajedno (Hofgaard i sur., 2016; Edwards, 2009; Langseth i Rundberget 1999; Xu i sur., 2014; Hjelkrem i sur., 2018).

Podaci pokazuju da različite žitarice, uključujući kukuruz, ječam, zob, pšenicu, rižu i soju, mogu biti kontaminirane s T-2 toksinom, uz pojavnost HT-2 toksina kao njegovog glavnog metabolita (EC, 2003; EFSA, 2011; Pleadin i sur., 2016).

T-2 i HT-2 toksine proizvode različite vrste plijesni roda *Fusarium*, uključujući *F. sporotrichoides*, *F. poae*, *F. equiseti*, *F. acuminatum*, kao i vrste plijesni iz rodova *Myrothecium*, *Cephalosporum*, *Verticimonosporum*, *Trichoderma*, *Trichothecium* i *Stachybotrys*. Općenito, vrste plijesni roda *Fusarium* napadaju usjeve, te mogu proizvoditi T-2 i HT-2 toksine u vlažnim i hladnim uvjetima već prije žetve (EFSA, 2011).

Fusarium sporotrichioides najviše producira T-2 i HT-2 toksine. Raste i razvija se pri temperaturama od -2 °C do 35 °C, a najbolje kada je aktivitet vode iznad 0,88 (Creppy, 2002; Richard, 2007); stoga se često može naći na žitaricama koje dolaze iz umjerenih temperaturnih područja. Aktivnost vode i temperatura optimalne za biosintezu T-2 i HT-2 toksina su 0,980 - 0,995 odnosno 20 – 30 °C (Medina i Magan, 2011; Bryla i sur., 2018). Zbog široke prisutnosti plijesni koje proizvode T-2 i HT-2 toksine i uvjeta koji pogoduju biosintezi T-2 i HT-2 toksina, kontaminacija ovim mikotoksinima može se pojaviti u različitim žitaricama (EFSA, 2011; Langseth i Rundberget, 1999) te je pojava toksina raširena na globalnoj razini.

Učestalost mikotoksina iz skupine trihotecena, pa tako i T-2 i HT-2 toksina, u usjevima koji će se koristiti kao hrana može značajno varirati iz godine u godinu ovisno o mnogim čimbenicima, od kojih su najznačajniji vremenski uvjeti i primijenjene agrotehničke mjere (Edwards, 2004; Russell i sur., 2010; Gruber-Dorninger i sur., 2019; Kochiieru i sur., 2020; Milićević i sur. 2020). Ostali čimbenici koji utječu na produkciju mikotoksina su: mehaničko oštećenje zrna žitarica, prisutnost štetnih insekata u polju i skladištu, tehnologija sušenja zrna, uvjeti tijekom skladištenja zrna, kemijska obrada i dr. (Mateo i sur., 2002; Kabak i sur., 2006).

Istraživanja Hjelkrema i sur., 2018.godine i Edwardsa, 2017. godine pokazuju da su uvjeti s velikom relativnom vlagom zraka i niskim do umjerenim temperaturama zraka tijekom perioda pred klasanja (tzv. „boot stage“ fenološke faze, odnosno kada je metlica zamotana u rukavcu zadnjeg lista), povezani s povećanom koncentracijom T-2 i HT-2 toksina u požnjevenim zrnima zobi, dok su toplo i vlažno vrijeme tijekom perioda produljenja stabljike i pojave klasova ili metlica, odnosno hladno vrijeme i izostanak kiše tijekom pred klasanja smanjili rizik akumulacije T-2 i HT-2 toksina. Toplo i vlažno vrijeme neposredno nakon cvatnje povećava rizik, dok umjerene do povećane temperature i izostanak kiše tijekom voštane zriobe smanjuju rizik od nakupljanja T-2 i HT-2 toksina u zrnu zobi. Istraživanja prije navedenih autora su dokazala da na kontaminaciju T-2 i HT-2 toksinima u zobi utječu vremenski uvjeti i prije i nakon cvatnje.

1.2. Utjecaj prerade

Prerada je bitan dio mnogih lanaca prehrane, posebno lanaca prehrane u kojem se nalaze žitarice, i često ima značajan utjecaj na količinu onečišćujućih tvari, uključujući i mikotoksine. Znanje o ponašanju kontaminanata u cijelom lancu prehrane važno je za prepoznavanje potencijalnih visokorizičnih proizvoda i kritičnih točaka u slučaju incidenta ili provedbe preventivnih aktivnosti, te za procjenu rizika. Nadalje, znanje o promjenama prirode mikotoksina i njihovih količina tijekom prerade važno je za poboljšanje postupaka prerade i usmjeravanje prerađivača prema postupcima kojima se može smanjiti onečišćenje mikotoksinima (ILSI Europe, 2019.). Kukuruz koji se koristi za ljudsku prehranu u početku se prerađuje čišćenjem i sušenjem, a zatim se u postupcima suhe ili mokre prerade dobiva čista oljuštena jezgra zrna, brašno, griz ili škrob kao glavni proizvodi, koji se dalje obrađuju termičkim (i drugim sekundarnim) postupcima prije konzumiranja. Primarna prerada igra ključnu ulogu u smanjenju kontaminacije mikotoksinima i poboljšanju sigurnosti hrane, budući da se ovdje veći dio mikotoksina može ukloniti iz gotovog proizvoda frakcioniranjem (Schaarschmidt i Fauhl-Hassek, 2020).

Opseg u kojem se žitarice prerađuju ovisi o vrsti žitarica i konačnom prehrambenom proizvodu. Učinci prerade na koncentraciju mikotoksina u žitaricama i proizvodima od žitarica na načine

uobičajene u industriji hrane istraženi su u različitim studijama. Općenito, prerada značajno smanjuje koncentracije T-2 i HT-2 toksina u proizvodima za prehranu ljudi (EFSA, 2011).

Većina mikotoksina nalazi se u omotaču ili perikarpu zrna žitarice, te njegovim odvajanjem dolazi do značajnog smanjenja koncentracije mikotoksina (Pettersson, 2008., Scudamore i sur., 2007). Različita istraživanja pokazuju da to smanjenje može biti i preko 90 % (Schwake-Anduschus i sur., 2010; Scudamore i sur., 2007).

1.3. Zakonska osnova

Uredbom Komisije 1881/2006 (EC, 2006b), koja se odnosi na proizvode namijenjene ljudskoj konzumaciji vrijednosti najvećih dopuštenih ili preporučenih količina za T-2/TH-2 toksine nisu definirane, budući su podaci o prisutnosti ovih toksina tada bili vrlo oskudni. Nakon toga je, Europska komisija temeljem raspoloživih podataka, dala preporuke o indikativnim razinama T-2 i HT-2 toksina u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica, namijenjenih za uporabu kao hrana i hrana za životinje, pri kojima je potrebno poduzimanje daljnjih mjera (Tablica 1) (EC, 2013). Budući da se podaci o prisutnosti T-2 i HT-2 toksina u hrani i hrani za životinje i nadalje (trenutno) smatraju nedostatnim za određivanje NDK, Europska komisija preporučila je državama članicama prikupljanje pouzdanih podataka o variranju godišnjih razina T-2 i HT-2 toksina s ciljem uspostave NDK za različite vrste hrane i hrane za životinje u što skorijoj budućnosti (EFSA, 2011). Preporuka Komisije 2013/165/EU (EC, 2013) navodi da je pri istraživanju pojavnosti ovih mikotoksina u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica potrebno sagledati i različite faktore koji utječu na pojavnost ovih kontaminanata s ciljem utvrđivanja mjera koje se moraju provesti kako bi se izbjegla ili smanjila prisutnost T-2 i HT-2 toksina u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica.

Tablica 1: Indikativne razine za sumu T-2 i HT-2 toksina u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica (EC, 2013)

	Indikativne razine za sumu T-2 i HT-2 toksina ($\mu\text{g}/\text{kg}$) od kojih nadalje/iznad kojih treba provesti istraživanja, pogotovo u slučaju ponavljanja nalaza (*)(**)
1. Neprerađene žitarice (***)	
1.1. ječam (uključujući pivarski ječam) i kukuruz	200
1.2. neoljuštena zob	1000
1.3. pšenica, raž i druge žitarice	100
2. Žitarice za izravnu prehranu ljudi (****)	
2.1. zob	200
2.2. kukuruz	100
2.3. druge žitarice	50
3. Proizvodi od žitarica za ljudsku prehranu	
3.1. zobene posije i zobene pahuljice	200
3.2. posije žitarica (osim zobenih posija), mlinski proizvodi od zobi (osim zobenih posija i zobenih pahuljica) i mlinski proizvodi od kukuruza	100
3.3. ostali mlinski proizvodi	50

3.4. žitarice za doručak uključujući formirane žitne pahuljice	75
3.5. kruh (uključujući male pekarske proizvode), peciva, keksi, grickalice od žitarica, tjestenina	25
3.6. hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu	15

(*) Razine navedene u ovom Dodatku su indikativne razine iznad kojih, svakako u slučaju ponavljajućih nalaza, treba provesti istraživanja faktora koji dovode do prisutnosti T-2 i HT-2 toksina ili učinaka prerade hrane i hrane za životinje. Indikativne razine temelje se na podacima o pojavi dostupnim u EFSA-inoj bazi podataka kako je predstavljeno u mišljenju EFSA-e. Indikativne razine nisu razine sigurnosti hrane i hrane za životinje.

(**) Za potrebe ove Preporuke riža nije uključena u žitarice, a proizvodi od riže nisu uključeni u proizvode od žitarica.

(***) Neprerađene žitarice su žitarice koje nisu podvrgnute nikakvoj fizičkoj ili termičkoj obradi osim sušenja, čišćenja i sortiranja.

(****) Zrna žitarica za izravnu ljudsku prehranu su žitarice koje su podvrgnute sušenju, čišćenju, ljuštenju i sortiranju i na kojima se neće provoditi daljnji postupci čišćenja i sortiranja prije njihove daljnje prerade u prehrambenom lancu.

1.4. Pozadina slučaja

EFSA je 2011. godine objavila Znanstveno mišljenje o rizicima za zdravlje životinja i ljudi vezano uz prisutnost T-2 i HT-2 toksina u hrani i hrani za životinje. Na temelju EFSA-inog mišljenja Europska komisija je dala preporuke o okvirnim (indikativnim) razinama T-2 i HT-2 toksina u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica, namijenjenih za uporabu kao hrana i hrana za životinje, pri kojima je potrebno poduzimanje daljnjih mjera (EC, 2013). Europska komisija preporučila je državama članicama prikupljanje pouzdanih podataka o variranju godišnjih razina T-2 i HT-2 toksina s ciljem uspostave NDK za različite vrste hrane i hrane za životinje. Osim toga, preporuka je i da se prikupe informacije o različitim faktorima (vremenski uvjeti, prerada hrane, primijenjene agrotehničke mjere) koji utječu na visoke koncentracije T-2 i HT-2 toksina u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica kako bi se utvrdile mjere koje je potrebno provesti kako bi se izbjegla ili smanjila prisutnost T-2 i HT-2 toksina u navedenim proizvodima.

Stoga je Znanstveni odbor za kemijske opasnosti koji je djelovao pri Hrvatskoj agenciji za hranu (sada Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu - HAPIH) predložio trogodišnje istraživanje o pojavnosti T-2 i HT-2 toksina u žitaricama koje su proizvedene u RH. Istraživanje je provedeno kroz tri godine (2017., 2018. i 2019. godina), i analiziran je utjecaj vremenskih uvjeta na pojavnost T-2 i HT-2 toksina. Utvrđene razine T-2 i HT-2 toksina poslužiti će u nastanku baze podataka potrebne za uspostavu NDK vrijednosti ovih mikotoksina te će time doprinijeti konačnom cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja. Rezultati istraživanja također će se dostaviti EFSA-i u skladu sa zahtjevima.

2. Podatci i metode

2.1. Podatci

2.1.1. Podatci o koncentracijama T-2 i HT-2 toksina

2.1.1.1. Uzorkovanje

Analize T-2 i HT-2 toksina provedene su u Laboratoriju za analitičku kemiju, Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu (HVI). Uzorci pet vrsta žitarica i soje, roda 2017., 2018. i 2019. godine i poznatog podrijetla, uzorkovani su tijekom žetve s polja u sjeverozapadnom i

istočnom dijelu Hrvatske u periodu od lipnja do listopada. U sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u 2017. i 2018. godini uzorkovanje je provedeno u Zagrebačkoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, dok je u 2019. godini uz navedene županije uzorkovanje provedeno još i u Karlovačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Sisačkomoslavačkoj županiji. U istočnom dijelu Hrvatske uzorkovanje je u 2017. godini provedeno u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Osječko-baranjskoj županiji, dok je u 2018. i 2019. godini uzorkovanje provedeno još i u Virovitičko-podravskoj županiji.

Uzorkovano je ukupno 300 uzoraka (po 100 uzoraka godišnje). Raspodjela broja uzoraka prema godinama i vrsti žitarice i soji prikazana je u Tablici 2.

Tablica 2: Raspodjela broja uzoraka prema godinama i vrsti žitarice i soji

	Ječam	Pšenica	Zob	Kukuruz	Raž	Soja
2017. godina	25	27	14	25	5	4
2018. godina	24	26	14	26	5	5
2019. godina	9	12	10	62	3	4
Ukupno	58	65	38	113	13	13

Svaki uzorak uzet je s različitog lokaliteta odnosno bio je podrijetlom s drugog polja. Uzorkovanje je provedeno sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani (EC, 2006a).

Uzorci su odmah nakon uzorkovanja pohranjeni na hladnom i suhom mjestu te transportirani u laboratorij u roku od 72 h.

2.1.1.2. Analiza

Pripremljeni testni dijelovi (1000 g po uzorku) usitnjeni su u fini prah veličine čestica 1,0 mm pomoću analitičkog mlina (Cylotec 1093, Tecator, Švedska) te pohranjeni na 4 °C do provedbe analiza mikotoksina.

T-2 toksin (Art. No. 34071, 100 µg/mL u acetonitrilu (ACN)) i HT-2 toksin (Art. No. 34136, 100 µg/mL u acetonitrilu (ACN)) standardi nabavljeni su od Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Steinheim, Njemačka). Certificirani referentni materijal (CRM) zobenog brašna (Art. No. TET039RM), nabavljen od Fapas, Fera Science Ltd. (York, Velika Britanija), imao je označene vrijednosti $85,3 \pm 13,7$ µg/kg za T-2 toksin i $86,9 \pm 11,9$ µg/kg za HT-2 toksin. Sve ostale kemikalije korištene za određivanje T-2 i HT-2 toksine bile su analitičke čistoće (octena kiselina, Art. No. 33209, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Njemačka) ili HPLC čistoće (acetonitril, Art. No. 34851; metanol, Art. No. 34885, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Njemačka). Ultračista voda nabavljena je od Merck system Direct-Q 3 UV (New Jersey, SAD).

U uzorkovanim žitaricama T-2 i HT-2 toksini analizirani su primjenom potvrdne analitičke metode tekućinske kromatografije s tandemskom masenom spektrometrijom (LC-MS/MS).

Ekstracijska procedura provedena je na sljedeći način: na analitičkoj vagi odvagan je uzorak (2,5 g), dodano je ekstrakcijsko otapalo ACN/H₂O - 80/20 (10 mL), sadržaj je vorteksiran tijekom 30 s, mućkan na miješalici „head-over-head“ tijekom 10 min te centrifugiran pri 4000 okretaja tijekom 10 minuta. Supernatant (2 mL) je zakiseljen sa 20 µL octene kiseline; nakon toga je 1,4 mL dobivene otopine propušteno kroz kolonice PuriTox Total Myco-MS (R-Biopharm, Glasgow, Škotska). Eluat (500 µL) je zatim uparen u struji dušika na 40 °C i rekonstituiran u 250 µL 1 %-tne octene kiseline u 20 %-tnom acetonitrilu. U LC-MS/MS sustav injektirano je 50 µL otopine.

Kromatografsko razdvajanje T-2 i HT-2 toksina provedeno je na tekućinskom kromatografu (HPLC; 1260 Infinity, Agilent Technologies, Santa Clara, SAD), koji se sastoji od otplinjača, binarne pumpe, automatskog uzorkivača i dijela za kolonu. Detekcija analita provedena je pomoću dvostrukog masenog spektrometra (MS-MS; 6410 QQQ, Agilent Technologies, Santa Clara, SAD). Za kromatografsko razdvajanje analita korištena je kolona XBridge TMBEH C 18 (veličina čestica 2.5 µm, dimenzije 4.6 x 150 mm), uz optimizaciju kromatografskih uvjeta. Masena spektrometrija uključuje elektrosprej ionizaciju (ESI, pozitivni mod) uz optimiziranje uvjeta temperature izvora, protoka plinova, tlaka, kolizijske energije i ostalih parametara. U cilju provjere validacijskog parametra istinitosti i iskorištenja, odnosno kontrole kvalitete analitičkog postupka, pri svakom LC-MS/MS analitičkom određivanju korišten je CRM sa označenim vrijednostima T-2 i HT-2 toksina. Limit kvantifikacije (LOQ) T-2/HT-2 toksina za neprerađene žitarice iznosio je 5 - 10 µg/kg, ovisno o vrsti žitarice (5 µg/kg kukuruz; 7 µg/kg pšenica; 8 µg/kg ječam; 8 µg/kg raž; 10 µg/kg soja; 10 µg/kg zob - srednja vrijednost LOQ: 8 µg/kg). Prosječna vrijednost iskorištenja analitičkih metoda iznosila je 87 %, a istinitost u okviru označenih vrijednosti CRM-a.

2.1.1.3. Koncentracije T-2 i HT-2 toksina

Rezultati ukupnih i pojedinačnih vrijednosti T-2 i HT-2 toksina te njihovih omjera prikazani su za svaki uzorak pojedinačno, po vrstama uzoraka i županijama Republike Hrvatske. Rezultati za 2017. godinu prikazani su u Prilogu 1., za 2018. godinu u Prilogu 2. i za 2019. godinu u Prilogu 3.

Rezultati iz Priloga 1. pokazuju da je pojavnost T-2 i HT-2 toksina u 2017. godini utvrđena u 17 od ukupno 100 analiziranih uzorka (17 %). Najveći udio pozitivnih uzoraka (50 %) određen je u zobi (7 od 14 uzoraka). Po pitanju ostalih žitarica udjeli pozitivnih uzoraka iznosili su slijedom: ječam 16 %, kukuruz 12 % i pšenica 11 %. U niti jednom uzorku raži i soje koncentracije T-2 i HT-2 toksina nisu kvantificirane. Koncentracija sume T-2 i HT-2 toksina veća od indikativne razine (200 µg/kg) iznad koje je potrebno provesti daljnja istraživanja određena je u jednom uzorku kukuruza (252,8 µg/kg). Prosječna vrijednost omjera koncentracija glavnog spoja (T-2) i njegovog metabolita (HT-2) u žitaricama iznosi 1:4.

Rezultati iz Priloga 2. pokazuju da je pojavnost T-2 i HT-2 toksina u 2018. godini utvrđena u 31 od ukupno 100 analiziranih uzorka (31 %). Najveći udio pozitivnih uzoraka (64 %) određen je u zobi (9 od 14 uzoraka). Po pitanju ostalih žitarica, udjeli pozitivnih uzoraka iznosili su slijedom: kukuruz 42 %, ječam 29 % i pšenica 15 %. U niti jednom uzorku raži i soje koncentracije T-2 i HT-2 toksina nisu kvantificirane. Koncentracija sume T-2 i HT-2 toksina

veća od indikativnih razina definiranih Preporukom Komisije 2013/165/EU nije određena niti u jednom uzorku. Utvrđena je prosječna vrijednost omjera koncentracija glavnog spoja (T-2) i njegovog metabolita (HT-2) u iznosu od 1:3.

Rezultati iz Priloga 3. pokazuju da je pojavnost T-2 i HT-2 toksina u 2019. godini određena u 57 od ukupno 100 analiziranih uzorka (57 %). Najveći udio pozitivnih uzoraka (80 %) određen je u zobi (8 od 10 uzoraka). Po pitanju ostalih žitarica, udjeli pozitivnih uzoraka iznosili su slijedom: kukuruz 59 %, pšenica 58 %, ječam 56 % i raž 33 %. U niti jednom uzorku soje koncentracije T-2 i HT-2 toksina nisu kvantificirane. Koncentracija sume T-2 i HT-2 toksina veća od indikativnih razina definiranih Preporukom Komisije 2013/165/EU (200 µg/kg) određena je u jednom uzorku kukuruza iz Brodsko-posavske županije (282,4 µg/kg). Utvrđena je prosječna vrijednost omjera koncentracija glavnog spoja (T-2) i njegovog metabolita (HT-2) u iznosu od 1:2 (raspon od 1:1 do 1:4).

Tablica 3: Broj analiziranih uzoraka zrna žitarica i soje te broj uzoraka ispod granice kvantifikacije (LOQ)

Vrsta uzorka	Ukupan broj uzoraka	Broj uzoraka ispod LOQ ^(a)	Udio uzoraka ispod LOQ (%) ^(b)
2017. godina			
ječam	25	21	84
raž	5	5	100
pšenica	27	24	89
zob	14	7	50
kukuruz	25	22	88
soja	4	4	100
Ukupno 2017.g.	100	83	83
2018. godina			
ječam	24	17	71
raž	5	5	100
pšenica	26	22	85
zob	14	5	36
kukuruz	26	15	58
soja	5	5	100
Ukupno 2018.g.	100	69	69
2019. godina			
ječam	9	4	44
raž	3	2	67
pšenica	12	5	42
zob	10	2	20
kukuruz	62	26	42
soja	4	4	100
Ukupno 2019.g.	100	43	43
Ukupno	300	195	65

(a): LOQ (engl. *limit of quantitation*) granica kvantifikacije

(b): Udio uzoraka u kojima T-2 i HT-2 toksini nisu kvantificirani

Prema Tablici 3, od ukupno 300 uzoraka, u 195 uzoraka (65 %) T-2 i HT-2 toksini određeni su u količinama ispod granice kvantifikacije (LOQ), pa je za uključivanje tih podataka u obradu, korišten pristup s tri granice izloženosti (minimalna, srednja i maksimalna):

- LB pristup (LB - lower bound): rezultati < LOQ-a zamijenjeni su s brojkom nula
- MB pristup (MB - middle bound): rezultati < LOQ-a su zamijenjeni s pola vrijednosti LOQ-a
- UB pristup (UB - upper bound): rezultati < LOQ-a su zamijenjeni s punom vrijednošću LOQ-a.

Lijevo cenzorirani podaci (LCD – left-censored data) (rezultati ispod LOD-a ili ispod LOQ) obrađeni su metodom zamjene kako je preporučeno u priručniku „Principles and methods for the risk assessment of chemicals in food” (WHO/FAO, 2009). Ista metoda navedena je u znanstvenim izvješćima EFSA-e (EFSA, 2010; 2018) kao opcija u pristupanju lijevo cenzoriranim podacima. Smjernice sugeriraju da se pristup donje granice (LB) i gornje granice (UB) treba koristiti za kontaminante koji će vjerojatno biti prisutni u hrani (npr. kontaminanti koji se javljaju u prirodi, hranjive tvari i mikotoksini). LB se dobiva dodjeljivanjem vrijednosti nula (minimalna moguća vrijednost) svim uzorcima prijavljenim kao nižim od LOD (<LOD) ili LOQ (<LOQ). UB se dobiva dodjeljivanjem numeričke vrijednosti LOD-a vrijednostima prijavljenim kao <LOD, a LOQ vrijednostima prijavljenim kao <LOQ (maksimalna moguća vrijednost), ovisno o tome da li laboratorij prijavljuje LOD ili LOQ.

Dobiveni rezultati prikazani su u Tablici 4. te pokazuju da je najveća prosječna koncentracija sume T-2 i HT-2 toksina određena u zobi (50,69 - 54,37 µg/kg za LB - UB pristup), zatim u kukuruzu (19,10 - 21,89 µg/kg za LB - UB pristup), dok je nešto manja u ječmu (9,09 - 14,89 µg/kg za LB - UB pristup), pšenici (7,15 - 12,64 µg/kg za LB - UB pristup), raži (1,88 - 9,26 µg/kg za LB - UB pristup) i soji (0,00 - 10,00 µg/kg za LB - UB pristup).

Tablica 4: Deskriptivna statistička analiza sume T-2 i HT-2 toksina u različitim vrstama žitarica i soje po različitim pristupima (LB, MB, UB)

Vrsta uzorka	N ^(a)	LB ^(b) µg/kg					MB ^(b) µg/kg					UB ^(b) µg/kg				
		Srednja vrijednost	SD	min	max	median	Srednja vrijednost	SD	min	max	median	Srednja vrijednost	SD	min	max	median
ječam	58	9,09	15,98	0,00	53,00	0,00	11,99	14,32	4,00	53,00	4,00	14,89	12,69	8,00	53,00	8,00
raž	15	1,88	6,77	0,00	24,40	0,00	5,57	5,66	4,00	24,40	4,00	9,26	4,55	8,00	24,40	8,00
pšenica	65	7,15	14,73	0,00	62,40	0,00	9,89	13,38	3,50	62,40	3,50	12,64	12,06	7,00	62,40	7,00
zob	38	50,69	53,51	0,00	192,40	36,80	52,53	51,74	5,00	192,40	36,80	54,37	50,03	10,00	192,40	36,80
kukuruz	113	19,10	40,80	0,00	282,40	0,00	20,49	40,15	2,50	282,40	2,50	21,89	39,54	5,00	282,40	5,00
soja	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00

(a): N – broj uzoraka

(b): LB-lower bound; MB-middle bound; UB-upper bound

2.1.2. Podaci o prehrambenim navikama

Kako bi utvrdili prehrambene navike opće populacije odraslih, HAPIH je proveo Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama odrasle populacije u Hrvatskoj sukladno EFSA-inim smjernicama (EFSA, 2009). Istraživanje je provedeno u odrasloj populaciji (18-64 godine) u dva vala (prvi dio u jesen 2011., drugi dio u ljeto 2012., zbog sezonskih varijacija) na reprezentativnom uzorku od 2002 ispitanika. Primijenjena je metoda 24-satnog prisjećanja te je u svakom valu anketa provedena za dva radna dana (između kojih je razmak morao biti najmanje dva tjedna) i jedan dan vikenda. Podaci su prikupljeni pomoću dva intervjua licem u lice u domovima ispitanika. Reprezentativni uzorak obuhvatio je različite socio-demografske i antropometrijske parametre (regionalnu pokrivenost, ruralna ili urbana sredina, razina obrazovanja, mjesečni prihod, zaposlenost i obiteljski status, razina tjelesne aktivnosti, tjelesna masa i visina, tip prehrane). Osim toga, za svaku konzumiranu hranu ispitanici su naveli učestalost konzumacije, s klasifikacijom podijeljenom u 11 razina (nekoliko puta dnevno; jednom dnevno; 4-5 puta tjedno; 2-3 puta tjedno; jednom tjedno; 2-3 puta mjesečno; jednom mjesečno; jednom u 2-3 mjeseca; jednom u pola godine; jednom godišnje i rjeđe). Svrha ovih informacija bila je olakšati određivanje kronične izloženosti.

Od ukupnog broja ispitanika koji su sudjelovali u spomenutom istraživanju, za potrebe procjene izloženosti T-2 i HT-2 toksinima uzeto je u obzir 1997 konzumenata koji su prijavili konzumaciju proizvoda na bazi zrna žitarica.

Iz podataka o prehrambenim navikama izdvojeni su svi proizvodi na bazi zrna žitarica (ječma, raži, pšenice, zobi, kukuruza i soje) te se pomoću dostupnih standardnih receptura i podataka o sastavu na deklaracijama proizvoda određivao postotak žitarice u gotovom proizvodu. Navedeno je bilo moguće provesti za kategorije proizvoda „Mlinski proizvodi“, „Kruh i peciva“ i „Tjestenina“ za koje su postojali podaci o sastavu na deklaracijama proizvoda, dok za proizvode „Žitarice za doručak“, „Fini pekarski proizvodi“ i „Grickalice“ nedostaju podaci na deklaraciji. Stoga se provjeravalo za koje od navedenih kategorija proizvoda je prijavljen najveći broj konzumacija. Kategorije hrane su klasificirane prema EFSA-inom FoodEx2 sustavu klasifikacije. Rezultati su prikazani u Tablici 5.

Tablica 5: Postotak konzumacije pojedinih kategorija proizvoda

Kategorija proizvoda	Broj prijavljenih konzumacija	% konzumacije
Mlinski proizvodi	5700	28,7
Kruh i peciva	10229	51,6
Tjestenina	2273	11,5
Žitarice za doručak	399	2,0
Fini pekarski proizvodi (keksi)	1078	5,4
Hrana za djecu (čokolino)	51	0,3
Hrana za posebne prehrambene potrebe	1	0
Gotova hrana na bazi žitarica	1	0
Grickalice	107	0,5
Ukupno	19839	100

Iz Tablice 5. je vidljivo da je preko 90 % konzumacije prijavljeno za kategorije „Mlinski proizvodi“, „Kruh i peciva“ i „Tjestenina“ za koje postoje i podaci o sastavu na deklaraciji proizvoda pa je obrada podataka o prehrambenim navikama u svrhu procjene izloženosti provedena samo za tri navedene kategorije proizvoda. Obrada podataka navedenih kategorija proizvoda dala je podatke o konzumaciji pšenice, kukuruza i raži kao osnovnih žitarica koje se koriste u proizvodnji navedenih kategorija proizvoda (Tablica 6).

Tablica 6: Deskriptivna statistička analiza podataka o prehrambenim navikama prema različitim vrstama žitarica (g/danu)

Vrsta žitarice	N ^(a)	Srednja vrijednost	SD	Min	Max	95. percentil	Medijan
pšenica	1997	76,45	55,17	0,07	548,21	185,98	65,25
kukuruz	243	16,88	20,19	0,02	151,42	62,42	8,74
raž	154	27,45	23,88	0,01	128,00	76,80	23,90
Ukupno	1997	80,62	56,36	0,07	548,21	190,11	68,47

(a): Broj konzumenata

Iako rezultati (Tablica 4) pokazuju da je prosječna koncentracija sume T-2 i HT-2 toksina najveća kod zobi, te kako je poznato da se ona najvećim dijelom koristi kao osnovna sirovina u proizvodnji žitarica za doručak, zob nije mogla biti uključena u procjenu izloženosti zbog nedostatka podataka o sastavu žitarica za doručak.

2.1.3. Meteorološki podaci

Kako bi se utvrdila povezanost između pojavnosti T-2 i HT-2 toksina i vremenskih uvjeta, zatraženi su podaci o temperaturama i oborinama za 2017., 2018. i 2019. godinu od Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Zaprimiti podaci DHMZ-a prikazani su po mjesecima za pojedina mjesta unutar županija u kojima se određivala pojavnost T-2 i HT-2 toksina.

Navedeni podaci su grupirani prema županijama i regijama, te se računao prosjek po mjesecima.

Od ukupno 13 županija u kojima se određivala pojavnost T-2 i HT-2 toksina, iz daljnje obrade podataka izbačene su županije za koje nisu postojali podatci o temperaturama ili oborinama, kao i županije za koje nismo imali podatke o pojavnosti T-2 i HT-2 toksina kroz sve tri godine. Na taj način izbačeno je 5 županija: Međimurska, Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija, dok je 8 županija bilo uključeno u daljnju obradu podataka (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska i Zagrebačka županija). Za navedenih 8 županija prosječne temperature i oborine prema županijama i godinama prikazane su u Tablici 7.

Navedene županije su podijeljene prema regijama. U regiji istočne Hrvatske uključene su Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska županija, dok su u regiji zapadne Hrvatske uključene Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska i Zagrebačka županija. Prosječne temperature i oborine prema regijama i godinama prikazane su u Tablici 8.

Tablica 7: Prosječne mjesečne temperature (°C) i oborine (mm) prema županijama i godinama

Županija		travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad
2017. godina								
Osječko-baranjska	temperature	11,3	17,6	22,5	23,7	23,7	16,0	11,7
	oborine	51,5	51,7	51,9	55,3	29,2	94,1	74,1
Vukovarsko-srijemska	temperature	11,9	18,1	23,1	24,0	24,3	16,7	12,6
	oborine	51,3	64,1	56,1	42,3	22,4	66,4	46,6
Požeško-slavonska	temperature	11,1	17,0	22,0	23,3	23,4	15,2	11,0
	oborine	77,0	66,5	59,6	57,1	28,0	126,4	109,3
Brodsko-posavska	temperature	11,3	17,0	22,2	23,9	24,0	16,0	11,0
	oborine	71,4	174,6	46,7	45,8	19,8	114,2	86,7
Koprivničko-križevačka	temperature	11,3	17,0	22,0	23,0	22,7	14,9	11,0
	oborine	30,4	61,7	65,1	58,0	29,8	181,4	74,6
Krapinsko-zagorska	temperature	11,1	16,2	21,3	22,2	21,8	14,1	10,5
	oborine	62,1	41,0	47,6	110,6	62,4	237,1	70,1
Varaždinska	temperature	11,3	17,0	22,0	22,8	22,2	14,8	11,2
	oborine	32,0	68,5	77,7	62,1	42,4	228,1	69,2
Zagrebačka	temperature	12,4	17,7	22,5	24,0	23,7	15,4	11,9
	oborine	44,3	35,2	107,8	58,0	39,1	239,6	72,0
2018. godina								
Osječko-baranjska	temperature	16,6	20,2	21,3	22,4	23,9	17,6	13,8
	oborine	22,5	29,3	119,9	90,7	36,0	55,4	14,5
Vukovarsko-srijemska	temperature	17,2	20,5	21,6	22,4	24,2	18,3	14,9
	oborine	36,0	42,1	161,8	93,0	46,5	50,2	10,5
Požeško-slavonska	temperature	15,6	19,0	20,6	21,7	22,4	17,0	13,1
	oborine	25,1	87,5	142,4	115,6	61,7	65,2	9,8

Znanstveno mišljenje o T-2 i HT-2 toksinima u žitaricama proizvedenim u RH

Brodsko-posavska	temperature	15,9	19,2	20,8	21,9	22,9	16,8	13,6
	oborine	17,7	104,8	119,8	122,9	25,8	29,5	10,6
Koprivničko-križevačka	temperature	15,4	19,1	20,6	22,1	22,5	16,7	12,8
	oborine	46,6	48,9	120,5	69,1	65,0	75,8	34,9
Krapinsko-zagorska	temperature	15,1	18,5	20,4	21,4	22,3	16,3	12,5
	oborine	61,9	104,9	90,6	102,7	65,3	59,5	62,0
Varaždinska	temperature	15,3	18,4	20,1	21,8	22,0	16,7	12,4
	oborine	66,8	97,7	106,5	86,8	82,0	97,5	37,3
Zagrebačka	temperature	16,1	19,4	21,4	22,5	23,7	17,7	13,7
	oborine	65,8	68,7	127,8	85,2	40,7	59,0	88,6
2019. godina								
Osječko-baranjska	temperature	12,8	14,1	23,4	22,7	23,6	17,5	12,9
	oborine	69,3	143,8	106,0	71,0	79,0	79,5	39,9
Vukovarsko-srijemska	temperature	13,3	14,5	23,5	23,3	24,0	18,1	13,7
	oborine	93,2	124,1	75,9	52,4	59,7	70,1	27,3
Požeško-slavonska	temperature	-	-	-	21,7	22,4	16,5	12,4
	oborine	-	160,6	107,0	80,7	48,8	89,3	40,5
Brodsko-posavska	temperature	12,4	14,0	23,0	22,4	23,2	17,2	12,5
	oborine	86,9	148,9	121,0	49,9	39,7	67,3	32,6
Koprivničko-križevačka	temperature	11,9	13,2	23,1	21,9	22,4	-	12,4
	oborine	72,2	173,4	67,9	91,1	48,7	112,6	29,3
Krapinsko-zagorska	temperature	11,2	12,7	22,6	21,4	21,9	15,9	12,3
	oborine	54,3	179,8	78,1	205,0	83,3	110,6	57,8
Varaždinska	temperature	11,1	13,0	22,4	21,2	21,8	16,0	12,7
	oborine	70,2	200,5	90,9	132,4	74,6	85,1	32,2
Zagrebačka	temperature	12,4	13,7	23,8	22,9	23,5	17,2	13,2
	oborine	81,1	147,7	70,8	76,8	56,7	150,1	42,3

Tablica 8: Prosječne mjesečne temperature (°C) i oborine (mm) prema regijama i godinama

Regija		travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad
2017. godina								
Istočna Hrvatska	temperature	11,4	17,4	22,4	23,7	23,8	16,0	11,6
	oborine	62,8	89,2	53,6	50,1	24,9	100,3	79,2
Zapadna Hrvatska	temperature	11,5	17,0	21,9	23,0	22,6	14,8	11,1
	oborine	42,2	51,6	74,5	72,2	43,4	221,5	71,5
2018. godina								
Istočna Hrvatska	temperature	16,3	19,7	21,1	22,1	23,3	17,4	13,9
	oborine	25,3	65,9	136,0	105,5	42,5	50,1	11,4
Zapadna Hrvatska	temperature	15,5	18,8	20,6	21,9	22,6	16,8	12,8
	oborine	60,3	80,0	111,4	85,9	63,3	72,9	55,7
2019. godina								
Istočna Hrvatska	temperature	9,6	10,7	17,5	22,5	23,3	17,3	12,9
	oborine	62,4	144,4	102,5	63,5	56,8	76,6	35,1
Zapadna Hrvatska	temperature	11,6	13,1	23,0	21,9	22,4	12,3	12,6
	oborine	69,4	175,3	76,9	126,3	65,8	114,6	40,4

2.2. Metode

2.2.1 Procjena izloženosti

Za izračun procjene izloženosti korišteni su podaci o konzumaciji zrna žitarica iz proizvoda na bazi zrna žitarica te podaci o koncentracijama sume T-2 i HT-2 toksina u žitaricama.

Potencijalno štetni učinak T-2 i HT-2 toksina posljedica je dugotrajne izloženosti, pa se zbog toga računala kronična izloženost odrasle populacije RH prema slijedećim scenarijima:

- S1 - Procjena izloženosti za svakog pojedinog konzumenta bez primjene procesnih faktora. S obzirom na to da literaturni podaci ukazuju na veliku varijabilnost procesnih faktora, primijenjen je metodološki pristup koji je imao za cilj utvrditi prelazi li izloženost postavljenu toksikološku granicu (TDI) bez primjene procesnih faktora.
- S2 - Procjena izloženosti za svakog pojedinog konzumenta s primjenom procesnih faktora. Ukoliko scenarij S1 pokaže da izloženost prelazi TDI pristupa se drugom scenariju.

Za izračun izloženosti korištena je slijedeća formula:

$$\text{izloženost} = \frac{\text{prosječna konzumacija} \times \text{prosječna koncentracija}}{\text{tjelesna masa}}$$

Obrada podataka provedena je pomoću Microsoft® Excel® za Microsoft 365 MSO (verzija 2205 64-bitna verzija 16.0.15225.20172). Numerički podaci su opisani srednjom vrijednosti, standardnom devijacijom, medijanom i rasponom.

Dobivena izloženost uspoređena je s utvrđenom toksikološkom granicom (TDI) za T-2 i HT-2 toksine koja iznosi 0,02 µg/kg t.m. na dan (EFSA, 2017b).

2.2.2 Utjecaj vremenskih uvjeta na pojavnost T-2 i HT-2 toksina

Primarna obrada podataka provedena je pomoću Microsoft® Excel® za Microsoft 365 MSO (verzija 2205 64-bitna verzija 16.0.15225.20172). Normalnost distribucije podataka testirana je pomoću Shapiro-Wilksovog *W* testa te homogenost varijance pomoću Levenovog testa. Analiza je pokazala da podaci ne prate normalnu distribuciju, te su posljedično tome korišteni neparametarski testovi za daljnju statističku analizu. Razlike između dvije nezavisne skupine testirane su neparametrijskim Mann-Whitneyjevim *U* testom, a razlike između više skupina neparametrijskim Kruskal-Wallis ANOVA testom. Za izračunavanje korelacije brojčanih podataka korišten je Spearmanov korelacijski test. Sve statističke analize provedene su korištenjem programa Statistica 13.3. s razinom značajnosti $p = 0,05$.

3. Procjena rizika

3.1. Identifikacija opasnosti

T-2 toksin i njegov glavni metabolit HT-2 toksin predstavljaju trihotecenske mikotoksine koje proizvode plijesni iz roda *Fusarium*, najčešće *Fusarium langsethiae*, *Fusarium poae*, i

Fusarium sporotrichioides. Trihoteceni su najveća grupa *Fusarium* mikotoksina i predstavljaju grupu od skoro 190 kemijski sličnih toksina. Dijelevaju se na četiri tipa, ovisno o prisutnosti karakterističnih funkcionalnih grupa.

Proizvodnji trihotecenskih mikotoksina najbolje pogoduje vlažna tropska klima s visokom vlagom zraka i širokim rasponom temperature od 6-24 °C. Od trihotecenskih mikotoksina je DON najčešći kontaminant hrane i hrane za životinje, dok se T-2 toksin pojavljuje puno rjeđe. Glavni izvor trihotecena u hrani i hrani za životinje su pšenica, kukuruz i ječam. Također, ulaze u prehrambeni lanac putem mlijeka, mesa i jaja dobivenih od životinja koje se hrane kontaminiranom hranom.

Predstavljaju kemijski i toplinski vrlo stabilne spojeve, otporne na različite uvjete prerade i proizvodnje (Kiš i Pleadin, 2018).

Osnovna struktura svih trihotecena je tetraciklički seskviterpen sa spiro-epoksidnom skupinom na C-12 i C-13, te olefinska dvostruka veza između C-9 i C-10. Prema supstituentima tetracikličkog prstenastog sustava, trihoteceni su grupirani u različite tipove (A – D). T-2 i HT-2 pripadaju trihotecenima tipa A, koji su karakterizirani esterificiranom ili slobodnom hidroksilnom skupinom na C-8, ili nesupstituiranom na C-8. Trihoteceni tipa B, npr. nivalenol i deoksinivalenol, nose keto skupinu na C-8. Spojevi tipa A i B čine većinu kontaminanata trihotecena u hrani i hrani za životinje (EFSA, 2017a).

Zajedničko svojstvo trihotecenskih mikotoksina, pa tako i T-2 toksina, je niska molekularna težina, a osnovna prstenasta struktura i karakteristična 12,13-epoksidna grupa odgovorna je za njihovu toksičnost. T-2 toksin je ne hlapiva i termostabilna molekula koju je teško suzbiti u proizvodnji hrane. Netopiv je u vodi i petroleteru, a topiv u acetonu, etilacetatu, kloroformu, etanolu, metanolu, propilenglikolu. Otporan je na djelovanje topline i UV zraka te se vrlo teško inaktivira tijekom uobičajenih postupaka prerade hrane. T-2 toksin se razgrađuje zagrijavanjem pri temperaturama od 200-210 °C tijekom 30-40 minuta, a učinkovita je i primjena otopina natrijevog hidroksida i natrijevog hipoklorita (Kiš i Pleadin, 2018).

3.2. Karakterizacija opasnosti

T-2 toksin se vrlo brzo apsorbira u organizam bez obzira na način primjene te ne zahtijeva metaboličku aktivaciju za nastanak toksičnih učinaka. Nakon kontakta toksina s kožom ili nakon oralnog unosa, T-2 uzrokuje neposrednu iritaciju kože ili sluznice probavnog sustava. Kod svinja su tragovi T-2 toksina u krvi zabilježeni već pola sata nakon izloženosti. Vrlo se brzo distribuira u organizmu te prolazi kroz placentu i krvno-moždanu barijeru. Izlučivanje T-2 toksina iz organizma odvija se većinom putem urina i žuči bez kumulacije u tkivima.

T-2 toksin se brzo metabolizira procesima deacetilacije, hidroksilacije, konjugacije glukoronida i deepoksidacije. Glavni biotransformacijski put T-2 toksina je reakcija deacetilacije C-4 acetilne grupe u kojoj sudjeluju nespecifične mikrosomalne esteraze jetre, bubrega i slezene pri čemu nastaje manje toksični HT-2 toksin. Pritom uz nastanak HT-2 toksina nastaju i drugi metaboliti kao što su T-2 triol, T-2 tetraol, neosolaniol, 3-hidroksi T-2, 3- hidroksi HT-2 toksin. Metabolički put nastanka 3-hidroksi T-2 toksina se smatra aktivacijskim putem jer ovaj metabolit pokazuje još veću toksičnost od T-2 toksina (Kiš i Pleadin, 2018).

Utvrđeno je da T-2 toksin ima izrazito citotoksično, imunosupresivno i hematotoksično djelovanje te može uzrokovati kronične bolesti ljudi i životinja. Toksični učinak T-2 ovisi o vrsti, dobi, spolu i zdravstvenom stanju životinje, načinu unosa toksina u organizam, dozi i trajanju izlaganja. Toksični efekt T-2 toksina očituje se gubitkom tjelesne mase, smanjenjem broja krvnih stanica i leukocita, patološkim promjenama na jetri i želucu. Budući da se T-2 toksin brzo metabolizira u metabolit HT-2 toksin nakon unošenja, smatra se da su oba jednako toksična (Kiš i Pleadin, 2018; Kiš i sur., 2021).

Broj istraživanja o pojedinačnoj toksičnosti HT-2 toksina je značajno manji u odnosu na T-2 toksin te su dostupni podaci o njegovoj toksičnosti vrlo ograničeni. Pošto se T-2 vrlo brzo metabolizira u HT-2 tijekom procesa probave, toksični učinci T-2 toksina in vivo uključuju i djelovanje HT-2 toksina (Kiš i Pleadin, 2018).

Zbog nedostatka studija supkronične ili kronične toksičnosti i na temelju ograničenih dokaza o kancerogenosti na pokusnim životinjama, Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasificirala je T-2 toksin u Skupinu 3 spojeva koji se ne mogu klasificirati kao ljudski karcinogeni (IARC, 1993).

Obzirom da je i vrlo malo studija o učincima HT-2 toksina, ali i zbog brzog in vivo metabolizma T-2 toksina u HT-2 toksin, nije moguće razlikovati učinke T-2 toksina od učinaka HT-2 toksina, pa se stoga ti toksini procjenjuju zajedno. Stoga je i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) 2017. godine uspostavila grupni podnošljivi dnevni unos (TDI) za T-2 i HT-2 od 0,02 µg/kg t.m./dan (EFSA, 2017b).

Trenutno Uredbom Komisije 1881/2006 (EC, 2006b), koja se odnosi na proizvode namijenjene ljudskoj konzumaciji nisu definirane najveće dopuštene količine (NDK) za T-2 i TH-2 toksine jer su podaci o prisutnosti ovih toksina vrlo oskudni. Međutim, Preporukom Komisije 2013/165/EU (EC, 2013) dane su okvirne (indikativne) razine T-2 i HT-2 toksina u zrnu žitarica i proizvodima na bazi zrna žitarica (Tablica 1), namijenjenih za upotrebu kao hrana i hrana za životinje.

3.3. Procjena izloženosti

Potencijalno štetni učinak T-2 i HT-2 toksina posljedica je dugotrajne izloženosti, pa se zbog toga računala kronična izloženost odrasle populacije RH prema slijedećim scenarijima:

- S1: Za procjenu izloženosti uzimala se srednja vrijednost pri LB, MB i UB pristupu za sumu koncentracije T-2 i HT-2 toksina za pojedinu žitaricu i srednja vrijednost konzumacije žitarica za svakog pojedinog konzumenta bez primjene procesnih faktora,
- S2: Za procjenu izloženosti uzimala se srednja vrijednost pri LB, MB i UB pristupu za sumu koncentracije T-2 i HT-2 toksina za pojedinu žitaricu i srednja vrijednost konzumacije žitarica za svakog pojedinog konzumenta s primjenom procesnih faktora.

3.3.1 Procjena izloženosti za S1 scenarij (bez primjene procesnih faktora)

Kako su podaci o procesnim faktorima u literaturi dosta raznoliki, prvo se odredila izloženost konzumenata bez primjene procesnih faktora kako bi se utvrdilo da li izloženost u tom slučaju prelazi postavljenu toksikološku granicu. Distribucija vjerojatnosti izloženosti za S1 scenarij pri LB, MB i UB pristupima prikazana je na Slikama 2., 3. i 4.

Slika 2: Distribucija vjerojatnosti izloženosti pri LB pristupu bez primjene procesnih faktora

Na Slici 2. vidljivo je da pri LB pristupu i bez primjene procesnih faktora u izračunu izloženosti, 79 konzumenata (4 %) prelazi TDI vrijednost.

Slika 3: Distribucija vjerojatnosti izloženosti pri MB pristupu bez primjene procesnih faktora

Izloženost pri MB pristupu bez primjene procesnih faktora pokazuje da 217 konzumenata (11 %) prelazi TDI vrijednost (Slika 3.).

Slika 4: Distribucija vjerojatnosti izloženosti pri UB pristupu bez primjene procesnih faktora

Iz Slike 4. vidljivo je da 400 konzumenata (20%) prelazi TDI pri UB pristupu bez primjene procesnih faktora.

3.3.2 Procjena izloženosti za S2 scenarij (s primjenom procesnih faktora)

Količina mikotoksina smanjuje se različitim postupcima prerade hrane. Podaci u literaturi vezani za procesne faktore za različite žitarice i postupke prerade su dosta raznoliki. Većina mikotoksina se u najvećoj količini nalazi u omotaču ili perikarpu zrna žitarice i različita istraživanja pokazuju da se postupkom uklanjanja omotača ili perikarpa uklanja preko 90 % prisutnog mikotoksina (Pascale i sur., 2011; Schwake-Anduschus i sur., 2010; Scudamore i sur., 2007, 2009; EFSA, 2017a.).

Stoga se drugi scenarij izloženosti radio na način da se koncentracija T-2 i HT-2 toksina smanjila za 90 % u svim proizvodima na bazi zrna žitarica, osim integralnih proizvoda kod kojih se ne uklanja omotač ili perikarp zrna. Distribucija vjerojatnosti izloženosti za S2 scenarij pri LB, MB i UB pristupima prikazana je na Slikama 5., 6. i 7.

Slika 5: Distribucija vjerojatnosti izloženosti pri LB pristupu s primjenom procesnih faktora

Slika 6: Distribucija vjerojatnosti izloženosti pri MB pristupu s primjenom procesnih faktora

Slika 7: Distribucija vjerojatnosti izloženosti pri UB pristupu s primjenom procesnih faktora

Iz Slika 5., 6. i 7. vidljivo je da pri LB, MB i UB pristupu i primjenom procesnih faktora, izloženost niti jednog konzumenta nije ni blizu toksikološke granice.

Na kraju je određena ukupna izloženost konzumenata T-2 i HT-2 toksinima za S1 i S2 scenarij. Rezultati procjene izloženosti prikazani su u Tablici 9.

Tablica 9: Procjena izloženosti pri LB, MB i UB pristupu za S1 i S2 scenarij

Pristupi scenarija	N	(µg/kg t.m./dan)						
		Srednja vrijednost	SD	Min	Max	Medijan	95. percentil	
S1	LB	1997	0,008	0,006	0,000007	0,046	0,007	0,019
	MB	1997	0,011	0,007	0,000009	0,063	0,009	0,025
	UB	1997	0,014	0,009	0,000012	0,081	0,012	0,03
S2	LB	1997	0,0008	0,0006	0,0000007	0,0046	0,0007	0,0019
	MB	1997	0,0011	0,0007	0,0000009	0,0063	0,0009	0,0025
	UB	1997	0,0014	0,0009	0,0000012	0,0081	0,0012	0,003

Iz Tablice 9 vidljivo je da je ukupna izloženost konzumenata pri S1 i S2 scenariju pri prosječnim koncentracijama T-2 i HT-2 toksina ispod postavljene toksikološke granice od 0,02 µg/kg t.m./dan, iako je u S1 scenariju značajan broj konzumenata prešao postavljeni TDI. Međutim 95. percentil izloženosti pokazuje da je u S1 scenariju pri MB i UB pristupu prijeđena utvrđena TDI vrijednost.

Pri određivanju ukupne izloženosti za S1 i S2 scenarij određen je i doprinos pojedinih žitarica ukupnoj izloženosti pri MB pristupu, što je prikazano na Slici 8.

Slika 8: Doprinos pojedinih žitarica ukupnoj izloženosti

Određivanjem doprinosa pojedinih žitarica ukupnoj izloženosti utvrđeno je da pšenica ima najveći doprinos s oko 94 % dok kukuruz i raž imaju značajno manji doprinos, što je vidljivo iz Slike 8.

U procjeni izloženosti koju je napravila EFSA (2017) na populaciji EU, rezultati za odraslu populaciju pokazuju da je medijan izloženosti pri UB pristupu blizu toksikološke granice i iznosi 0,0198 $\mu\text{g}/\text{kg t.m./dan}$, dok je maksimalna izloženost pri UB pristupu prešla toksikološku granicu i iznosi 0,0264 $\mu\text{g}/\text{kg t.m./dan}$. U svojoj procjeni izloženosti EFSA navodi da su neke države članice predale podatke o prehrambenim navikama u obliku u kojem je hrana konzumirana, dok su neke predale podatke na način da su hranu rastavili na sastojke. Za hranu koja je rastavljena na sastojke, zbog nedostatka preciznih podataka o promjeni koncentracije T-2 i HT-2 toksina prilikom obrade hrane, nisu koristili procesne faktore.

3.3.3 Integralni proizvodi

Kako je u svijetu sve više trend prehrana bogata integralnim proizvodima, a utvrđeno je da je koncentracija T-2 i HT-2 toksina najveća upravo u omotaču ili perikarpu koji se koristi za proizvodnju integralnih proizvoda, određena je izloženost konzumenata T-2 i HT-2 toksinima iz integralnih proizvoda. Rezultati su prikazani u Tablici 10.

Tablica 10: Procjena izloženosti pri LB, MB i UB pristupu za konzumente integralnih proizvoda

Pristupi scenarija	N	(µg/kg t.m./dan)					
		Srednja vrijednost	SD	Min	Max	Medijan	95. percentil
LB	76	0,0073	0,0058	0,00036	0,0257	0,0056	0,019
MB	76	0,0101	0,0076	0,00049	0,0332	0,0078	0,026
UB	76	0,0128	0,0094	0,00063	0,0417	0,0105	0,034

Rezultati za integralne proizvode pokazuju da pri ranije navedenim koncentracijama T-2 i HT-2 toksina samo konzumacijom integralnih proizvoda, postotak konzumenata koji prelazi postavljenu toksikološku granicu iznosi 4 % pri LB pristupu, 11 % pri MB pristupu i 17 % pri UB pristupu.

Kako je vidljivo iz Tablice 10, broj konzumenata integralnih proizvoda je relativno mali u odnosu na ukupni broj konzumenata te se na osnovu navedenih rezultata ne može donijeti zaključak jesu li konzumenti integralnih proizvoda više izloženi u odnosu na ostale konzumente.

3.3.4 Zobene pahuljice

Kako je zadnjih godina konzumacija zobenih pahuljica sve veća, određena je konzumacija zobenih pahuljica iz prehrambenih navika uz pretpostavku da su sve zobene pahuljice od 100% cijelog zrna zobi. Konzumacija zobi iz navedenih pahuljica navedena je u Tablici 11.

Tablica 11: Deskriptivna statistička analiza podataka o prehrambenim navikama zobi iz zobenih pahuljica (g/danu)

Vrsta žitarice	N ^(a)	Srednja vrijednost	SD	Min	Max	95. percentil	Medijan
zob	31	52,46	34,70	14	150	112,5	54

(a): Broj konzumenata

Za konzumaciju zobenih pahuljica za koje se pretpostavilo da su od 100% cijelog zrna zobi napravljena je procjena izloženosti T-2 i HT-2 toksinima iz zobi za S1 scenarij, budući da se prilikom proizvodnje takvih žitarica ne uklanja vanjska ovojnica.

Tablica 12: Procjena izloženosti pri LB, MB i UB pristupu za konzumente zobi iz 100 % zobenih pahuljica

Pristupi scenarija	N	(µg/kg t.m./dan)					
		Srednja vrijednost	SD	Min	Max	Medijan	95. percentil
LB	31	0,0368	0,0231	0,0079	0,0874	0,0856	0,0358
MB	31	0,0382	0,0240	0,0082	0,0909	0,0889	0,0372
UB	31	0,0390	0,0245	0,0084	0,0926	0,0906	0,0379

Rezultati za zob pokazuju da pri ranije navedenim koncentracijama T-2 i HT-2 toksina samo konzumacijom zobnih pahuljica (od 100 % cijelog zrna zobi) u sva tri pristupa oko 68 % konzumenata prelazi postavljenu toksikološku granicu.

Za zob nije rađen S2 scenarij, budući da se zobene pahuljice sastoje od 100 % cjelovitog zrna zobi, kojem nije uklonjen vanjski omotač ili perikarp te se niti koncentracija T-2 i HT-2 toksina uslijed toga nije smanjila.

Budući da su podaci prehrambenih navika prikupljeni za 2011. – 2012. godinu kada još nije bio toliki trend prehrane s integralnim proizvodima i proizvodima na bazi zobi, potrebno je odrediti izloženost s novijim podacima prehrambenih navika.

3.4. Karakterizacija rizika

Procjena izloženosti određena je za sumu T-2 i HT-2 toksina budući da T-2 toksin brzo metabolizira u HT-2 toksin.

Za izračun kronične izloženosti sumi T-2 i HT-2 toksina, korišteni su podaci o prehrambenim navikama i tjelesnoj masi na individualnoj razini. Podaci o prehrambenim navikama na individualnoj razini kombinirani su sa srednjom vrijednosti koncentracije sume T-2 i HT-2 toksina kako bi se dobila prosječna izloženost i izloženost na 95. percentili. Procjena izloženosti provedena je za LB, MB i UB pristup za scenarij S1 (bez primjene procesnih faktora) i scenarij S2 (s primjenom procesnih faktora).

Koristeći LB, MB i UB pristup bez primjene procesnih faktora (S1), prosječna izloženost sumi T-2 i HT-2 toksina je u rasponu od 0,008 - 0,014 $\mu\text{g}/\text{kg t.m./dan}$, dok je 95. percentil izloženosti u rasponu 0,019 - 0,03 $\mu\text{g}/\text{kg t.m./dan}$.

Međutim kako se uklanjanjem vanjske ovojnice uklanja i oko 90 % mikotoksina (Schwake-Anduschus i sur., 2010, Scudamore i sur., 2007) tako je i koncentracija T-2 i HT-2 toksina u gotovom proizvodu manja. Primjenom LB, MB i UB pristupa za S2 scenarij (s primjenom procesnih faktora), utvrđeno je da je prosječna izloženost u rasponu od 0,0008 - 0,0014 $\mu\text{g}/\text{kg t.m./dan}$, dok je 95. percentil izloženosti u rasponu od 0,0019 - 0,003 $\mu\text{g}/\text{kg t.m./dan}$. Utvrđeno je da se primjenom procesnih faktora dobije realnija slika izloženosti.

Izloženost je određena i za integralne proizvode i zobene pahuljice. Budući da je mali broj ispitanika prijavio konzumaciju integralnih proizvoda u prehrambenim navikama, na temelju dobivenih rezultata nije moguće donositi zaključke vezano za izloženost populacije. Međutim, izloženost T-2 i HT-2 toksinima iz zobnih pahuljica (ako su sve pahuljice od 100 % cjelovitog zrna zobi) pokazuje da 68 % konzumenata prelazi postavljenu toksikološku granicu.

Izloženost sumi T-2 i HT-2 toksina dobivena iz dostupnih podataka, je ispod propisanog TDI-ja od 0,02 $\mu\text{g}/\text{kg t.m./dan}$ i stoga ne predstavlja rizik za zdravlje potrošača.

4. Utjecaj različitih agroekoloških uvjeta na pojavnost T-2 i HT-2 toksina

4.1. Utjecaj primijenjenih agrotehničkih mjera na pojavnost T-2 i HT-2 toksina

Jevtić i sur. (2012) navode čimbenike koji utječu na intenzitet pojave i stupanj šteta koje izazivaju patogeni na pšenici, ječmu, zobi, raži i pšenoraži. Prema autorima to su: plodored, rok sjetve te izbalansirana gnojdba dušikom povezana s klimatskim čimbenicima. Isti autori navode da slične čimbenike navodi i Sanseović (2005). Sanseović (2006) navodi da su patološko polijeganje, pepelnica, pjegavosti lista i klasa, hrđe i fuzarioze, najčešće bolesti pšenice u Hrvatskoj. Jevtić i sur. (2012) navode druge autore (Stojanović i Jevtić, 1995; Jevtić i Arsenijević, 1995) koji ističu da se strategija suzbijanja patogena na strnim žitaricama temelji na tri principa. To su: uzgoj otpornih sorti, primjena agrotehničkih mjera i primjena kemijskih mjera suzbijanja. Prema Tomasoviću (2006) uzgoj otpornih sorti na području Republike Hrvatske zasniva se na ugradnji genetske otpornosti prema: crnoj žitnoj hrđi, pepelnici, smeđoj pjegavosti pljevica te fuzarioznom paležu klasa. Isti autor navodi da je gotovo nemoguće stvoriti potpuno otpornu sortu. Zbog toga se primjena fungicida za suzbijanje bolesti žitarica nameće kao rješenje. Međutim, prije primjene kemijskih mjera potrebno je iscrpiti sve mjere integralne zaštite. Različiti autori navode različite aktivnosti i operacije u okviru primijenjene agrotehnikе kojima se može utjecati na pojavu biljnih bolesti i mikotoksina.

Prema Mariću (1995) kojeg citiraju Jevtić i sur. (2012) integralne mjere zaštite pšenice od biljnih bolesti su: poštivanje plodoreda (žitarice treba uzgajati u što širem plodoredu), reducirana obrada tla, vrijeme i gustoća sjetve, navodnjavanje, i primjena NPK gnojiva. Plodored kao čimbenik kojim se može utjecati na pojavu biljnih bolesti i mikotoksina navode još i Parikka i sur. (2012); Orlando i sur. (2009); Edwards (2017); Jevtić (1986); Jevtić i sur. (2012). Pri tome se kukuruz smatra najlošijim predusjevom jer patogen na žetvenim ostacima kukuruza formira savršeni stadij pa je vjerojatnost pojave jačeg napada fuzarioze klasa veća od 70 %. Osim plodoreda na pojavu biljnih bolesti i mikotoksina utječu i primijenjena agrotehnikа, vrijeme žetve i postupanje s usjevima nakon žetve (Jouany, 2007), obrada tla i rok sjetve (Orlando i sur., 2009), borba protiv korova i štetnih insekata (Edwards, 2004), primjena određenih količina gnojiva i regulatora rasta (Janhager, 2018).

Daou i sur. (2021) analizirali su sve čimbenike kojima se može smanjiti pojava mikotoksina u lancu prehrane i isti su prikazani na Slici 12.

Slika 9: Čimbenici kojima se može smanjiti kontaminacija mikotoksinima u lancu prehrane (Daou i sur., 2021)

Kao što je vidljivo iz Slike 12 autori navode 5 dijelova u lancu prehrane i za svaki navode što bi trebalo učiniti. U prvom dijelu potrebno je pravilno odrediti vrijeme sjetve, voditi računa o plodoredi odnosno o kulturama koje su prije uzgajane na određenom polju, provesti kvalitetnu obradu tla, koristiti kvalitetno sjeme i izabrati tolerantne ili otporne sorte ili hibride. U drugom dijelu potrebno je odrediti količinu i vrijeme primjene gnojiva, izabrati odgovarajuću metodu navodnjavanja ako je potrebno, potrebno je također upoznati se s najvažnijim korovskim vrstama i vrstama štetnih insekata koji se pojavljuju u uzgoju određene kulture, pravilno primijeniti kemijske i biološke mjere i što ranije utvrditi pojavu određenih biljnih bolesti. Sljedeći dio je dio vezan za žetvu. Potrebno je točno odrediti vrijeme žetve, neposredno prije žetve i u samoj žetvi vizualno pregledati usjev i izdvojiti dio usjeva koji je kontaminiran biljnim bolestima, dobro organizirati žetvu i istu provesti u što kraćem roku, smanjiti oštećenje zrna, te zrno odvojiti od svih primjesa. Nakon žetve, zrno žitarica potrebno je kvalitetno osušiti i u što kraćem vremenu zrno osušiti na željenu vlagu. Ako se dio usjeva suši na suncu potrebno je da usjevi nisu u direktnom kontaktu s tlom. Tijekom skladištenja potrebno je primijeniti dobru praksu skladištenja te nadzirati temperature zrna i prostora u kojem se zrno nalazi te vlagu zrna i relativnu vlagu u prostoru u kojem se nalazi zrno. Zadnji dio lanca prehrane u je onaj u kojem se izvodi prerada i eventualna dekontaminacija u kojoj je potrebno primijeniti što preciznije metode dekontaminacije.

Kontaminacija hrane plijesnima odvija se u različitim fazama proizvodnje (u polju, pri skladištenju, preradi i transportu), a nalazi se pod utjecajem kompleksnih interakcija između vlažnosti, temperature, supstrata, koncentracije O₂ i CO₂, prisustvu insekata, kao i drugih plijesni i mikroorganizama (Steyin, 1998, navode Sinovec i sur., 2006). U polju, prije žetve, dominiraju gljivice poput *Fusarium* jer su higrofilne gljivične vrste koje zahtijevaju relativnu vlažnost od 90 % i više da bi klijale i rasle (Daou i sur., 2021). Uvjeti koji potiču rast gljivica ne moraju uvijek dovesti do nastanka mikotoksina. Općenito se smatra da su temperature zraka između 25 i 30°C, aktivitet vode veći od 0,78 i relativna vlažnost između 88 i 95 % povoljni za rast gljivica i kasniju proizvodnju mikotoksina (Thanushree i sur., 2019). Glavni čimbenici koji

utječu na proizvodnju mikotoksina su temperatura, aktivitet vode, relativna vlažnost, pH, vrsta gljivica i supstrat. Svaka gljivica ima optimalnu temperaturu i raspon aktiviteta vode za rast, klijanje i proizvodnju mikotoksina (Daou i sur., 2021). Na nastanak mikotoksina uglavnom utječe interakcija nekoliko čimbenika u supstratu, uključujući pH, temperaturu i kemijski sastav, posebno prisutnost jednostavnih šećera (Őzcelik i Őzcelik, 2004). Uvjeti okoliša, kao što su temperatura i vlažnost, utječu na zarazu biljaka mikotoksigenim gljivama i nastanak mikotoksina i stoga su klima i vremenske prilike jake determinante kontaminacije mikotoksinima (Paterson i Lima, 2010). Da li će u određenoj regiji i u kojima uvjetima doći do pojave određenih mikotoksina na žitaricama, može se posredno odrediti i na osnovi višegodišnjih klimatoloških parametara. Ovdje treba istaći da je važno imati podatke za temperature zraka, oborine i relativnu vlagu zraka i to posebno za one dijelove vegetacijske sezone u kojima su žitarice u cvatnji i nalijevanju. Kada su u pitanju strne žitarice i kukuruz onda su to sljedeći mjeseci u godini: svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. Isto tako važno je poznavati i etape organogeneze kroz koje prolaze strne žitarice i kukuruz i što se u kojoj od njih događa u biljakama žitarica i kukuruza. Zato će se u nastavku prvo navesti etape organogeneze žitarica, a nakon toga pojasniti povezanost klimatskih čimbenika i pojave mikotoksina.

4.2. Etape organogeneze žitarica i pojava mikotoksina

Mnogi mikotoksini, a posebno *Fusarium* toksini (zearalenon, trihoteceni), mogu nastati tijekom različitih stadija razvoja biljaka. Različiti uvjeti vanjske okoline mogu inicirati ili potencirati razvoj plijesni i sintezu mikotoksina tijekom vegetacije biljaka u polju (Sinovec i sur., 2006).

Pospišil (2010) navodi da prema Kupermanovoj, sve jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje zeljaste te višegodišnje drvenaste biljne vrste kritosjemenjača prolaze u svom životnom ciklusu 12 etapa organogeneze. Navedene etape su:

- I. etapa – formira se inicijalni meristem iz kojeg se dalje formira konus rasta s prvobitnim začecima organa. Konus rasta ima oblik kupole i dolazi do diferencijacije meristemskih stanica na razna tkiva. Prva etapa organogeneze pšenice traje do pojave drugog ili trećeg lista.
- II. etapa – konus rasta diferencira se na začetke nodija i internodija stabljike, a formiraju se i začeci listova stabljike u čijim pazušcima se formiraju konusi rasta bočnih izdanaka (busanje).
- III. etapa – počinje nakon završetka stadija jarovizacije (termo stadij) pri prijelazu u svjetlosni stadij. Izdužuje se konus rasta i dolazi do diferencijacije segmenata u njegovom donjem dijelu. Formiraju se začeci budućih članaka vretena klasa. Ako se u ovoj etapi formira veći broj segmenata, bit će veći broj članaka vretena klasa. Dakle, klasa će biti duži s većim brojem klasića.
- IV. etapa – počinje formiranje klasića na klasu i određuje se njihov konačan broj. Četvrta etapa organogeneze podudara se s početkom vlatanja tj. početkom izduživanja donjih internodija stabljike.
- V. etapa – u klasićima počinje formiranje cvjetova i pljevica. Ukoliko biljka ima dovoljno hraniva i vode, formirat će se veći broj cvjetova u klasićima. Međutim, ako u fazi nalijevanja zrna uvjeti nisu povoljni, u klasiću će biti veći broj sterilnih cvjetova i nenalivenih zrna.

- VI. etapa – odvija se daljnje formiranje cvata i cvijeta. Formiraju se prašnici, tučak, polenova zrnca. U polenovim zrcima formiraju se jednostanične mikrospore, a u tučku embrionalna vreća (mikro i makrosporogeneza). Nepovoljni uvjeti u ovoj etapi uzrokuju slabiju fertilitet polena te se smanjuje prinos pšenice.
- VII. etapa – izdužuju se svi dijelovi klasa: članci klasnog vretena, pljeve, pljevice, osje.
- VIII. etapa – završeno je formiranje cvata i cvijeta. Pšenica počinje klasati.
- IX. etapa – odvija se proces cvatnje, oprašivanje i oplodnje.
- X. etapa – formiranje zrna pšenice. Dolazi do diferencijacije organa u klici.
- XI. etapa – nakupljaju se hranjive tvari u zrnu. Ova etapa može se nazvati etapom nalijevanja sjemena, a odgovara fazi mliječne zriobe kod žitarica.
- XII. etapa – hranjive tvari pretvaraju se u rezervne tvari sjemena. Prestaje rast ploda i ova etapa završava punom zriobom zrna pšenice.

Poznavanjem navedenih etapa može se kvalitetno odraditi zaštita od biljnih bolesti tijekom vegetacije i time i djelovati na pojavu mikotoksina. Mikotoksini mogu nastati od plijesni koje žive na živim biljkama u svim fazama vegetacije, zatim na pokošenim biljkama kao i na uskladištenim proizvodima biljnog podrijetla (Lopez-Garcia i Park, 1998, navode Sinovec i sur., 2006). Ključna informacija ako se želi odrediti utjecaj klimatskih prilika je odrediti u kojoj se fenološkoj fazi odvija ili zbiva primarna infekcija (Kaukoranta i sur., 2019). Fuzarijska palež klasova (eng. Fusarium head blight, FHB, scab) najznačajnija je fuzarijska bolest pšenice i drugih strnih žita (ječam, zob, raž, tritikale) s dalekosežnim posljedicama na količinu i kakvoću prinosa (Ćosić i sur., 2013). Prema autorima do zaraze zrna dolazi od cvjetanja pa sve do kraja vegetacije, a najveće štete nastaju u godinama kada u cvjetanju i neposredno nakon njega prevladavaju visoke temperature (iznad 22 °C) uz visoku relativnu vlagu zraka (iznad 85%). Važno je naglasiti da za visoku vlagu zraka u usjevu nisu neophodne veće količine oborina u vrijeme kada dolazi do zaraze, već su dovoljne i male količine oborina tijekom većeg broja dana. Ako u plodoredu iza kukuruza slijedi pšenica, do zaraze lako dolazi tijekom čitave vegetacije jer se patogen održava u tlu na ostatcima kukuruza (Ćosić i sur., 2013). Imajući podatke o oborinama, temperaturama zraka i relativnoj vlazi zraka, može se s većom sigurnošću tvrditi da li će se u nekoj regiji više ili manje pojaviti biljne bolesti i mikotoksini. Pojavu određenih biljnih bolesti i mikotoksina možemo s određenim stupnjem sigurnosti, predvidjeti i na osnovi višegodišnjih prosječnih vrijednosti za prije navedene klimatske čimbenike. Kako su u ovoj studiji korišteni uzorci iz kontinentalne Hrvatske u Tablici 12. prikazani su podaci za temperaturu zraka, relativnu vlagu zraka i oborinama za nekoliko gradova iz kontinentalne Hrvatske.

4.3. Utjecaj vremenskih uvjeta na pojavnost mikotoksina

4.3.1. Utjecaj prosjeka višegodišnjih temperatura

U Tablici 13. nalaze se podaci dobiveni iz klimatskog atlasa Hrvatske za razdoblje od 1971. do 2000. godine.

Tablica 13: Podaci za neke meteorološke postaje u Republici Hrvatskoj za razdoblje 1971-2000. (Zaninović i sur., 2008)

Postaja	Parametri	Mjeseci				
		V	VI	VII	VIII	IX
Osijek	t (°C) ^(a)	16,7	19,7	21,3	20,8	16,5
	tmax≥25 (°C) (d) ^(b)	10,5	16,8	23,4	23,1	12,2
	tmax≥30 (°C) (d) ^(c)	1,1	4,8	9,1	9,3	1,9
	tmin≥20(°C) (d) ^(d)	0,0	0,1	0,5	0,6	0,0
	R (mm) ^(e)	59,2	82,0	65,4	61,9	51,0
	EV (mm)	87,5	99,2	111,2	100,3	63,5
	U (%) ^(f)	70,1	70,9	69,6	71,8	76,2
	U>80% (d) ^(g)	3,1	2,7	1,9	2,4	3,0
	Slavonski Brod	t (°C)	16,1	19,3	21,0	20,4
tmax≥25 (°C) (d)		9,6	16,5	22,6	22,1	11,1
tmax≥30 (°C) (d)		0,8	4,0	8,8	8,7	1,7
tmin≥20(°C) (d)		0,0	0,1	0,4	0,4	0,0
R (mm)		69,4	82,4	87,8	67,9	62,9
EV (mm)		-	-	-	-	-
U (%)		73,6	74,7	73,7	75,6	79,6
U>80% (d)		3,8	3,4	2,6	2,8	3,2
Varaždin		t (°C)	15,4	18,5	20,2	19,5
	tmax≥25 (°C) (d)	6,0	12,2	19,5	17,8	6,4
	tmax≥30 (°C) (d)	0,1	1,9	4,0	4,8	0,3
	tmin≥20(°C) (d)	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
	R (mm)	71,8	96,5	91,2	88,0	84,7
	EV (mm)	94,4	104,8	115,9	98,7	59,0
	U (%)	69,6	70,9	71,7	74,8	79,3
Zagreb-Maksimir	U>80% (d)	2,7	2,9	2,3	2,0	3,8
	t (°C)	15,8	18,8	20,6	20,1	15,9
	tmax≥25 (°C) (d)	7,1	14,1	21,3	20,0	8,0
	tmax≥30 (°C) (d)	0,3	2,5	5,6	5,7	0,5
	tmin≥20(°C) (d)	0,1	0,1	0,4	0,3	0,0
	R (mm)	72,6	95,3	77,4	92,3	85,8
	EV (mm)	84,9	96,5	112,4	97,0	60,3
U (%)	68,3	69,7	69,1	72,1	77,7	

Sisak	U>80% (d)	2,4	2,2	1,8	1,7	2,9
	t (°C)	16,2	19,4	21,2	20,4	16,1
	tmax≥25 (°C) (d)	8,6	14,8	22,2	20,5	9,3
	tmax≥30 (°C) (d)	0,5	3,4	7,0	6,4	0,9
	tmin≥20(°C) (d)	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
	R (mm)	79,4	94,7	80,2	77,8	84,5
	EV (mm)	-	-	-	-	-
	U (%)	69,8	71,1	71,1	74,9	79,9
	U>80% (d)	3,1	3,1	2,1	2,2	3,8

(a): t – srednja temperature zraka

(b): tmax≥25°C – topli dani

(c): tmax≥30°C – vrući dani;

(d): tmin≥20°C – tople noći;

(e): R- oborine;

(f): U – relativna vlažnost zraka;

(g): U>80% - dani s relativnom vlažnošću većom od 80 % u 14 sati.

Iz klimatskog atlasa Hrvatske (Zaninović i sur., 2008) uzeti su podaci za svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan u razdoblju od 1971 do 2000. godine i uz podatke o temperaturi, oborinama i relativnoj vlažnosti zraka, nalaze se i podaci o temperaturama iznad 25 i 30 °C, odnosno o broju dana s takvim temperaturama te o broju dana s toplim noćima. Također, u istoj tablici se nalaze i podaci o evaporaciji odnosno o isparavanju i koliko je dana u navedenim mjesecima kada je relativna vlaga iznad 80 %. Jedan od čimbenika koji utječu na pojavu biljnih bolesti i mikotoksina je i relativna vlaga zraka. Zato je u nastavku teksta navedeno kada i gdje se u Republici Hrvatskoj pojavljuju maksimalne i minimalne vrijednosti za relativnu vlagu zraka. Tako se iz prije navedenog atlasa može utvrditi da godišnji hod srednje mjesečne relativne vlažnosti zraka u Hrvatskoj ima dva osnovna oblika. Na primorskom je području nepravilan i ima oblik dvostrukog vala s vrlo izraženim glavnim minimumom u srpnju i glavnim maksimumom uglavnom krajem jeseni ili zimi, te, na velikom dijelu, sekundarnim minimumom u veljači, a sekundarnim maksimumom u svibnju. Specifičan je godišnji hod vršnog područja Velebita (Zavižan), koji ima izraženi minimum u srpnju (75 %) i podjednake maksimume u veljači (84 %) i studenom (83 %).

Ostali krajevi Hrvatske imaju u godišnjem hodu glavni maksimum u prosincu, a puno slabiji u lipnju, te dva minimuma, jedan minimum u travnju koji je izraženiji u ravničarskoj Hrvatskoj, i drugi u srpnju, izraženiji ponegdje u gorskoj Hrvatskoj. Glavni je maksimum relativne vlažnosti u primorskom području Hrvatske velikim dijelom posljedica znatne ciklonalne aktivnosti u jesen popraćene povećanjem naoblake i padanjem oborine, ali i duga noćnog hlađenja i kratka danjeg grijanja zraka, koje u prosincu najviše doprinosi pojavi glavnog maksimuma u unutrašnjosti. U prosječno svugdje najtoplijem srpnju, glavni je minimum relativne vlažnosti zraka izraženiji u primorskom području nego u gorskoj Hrvatskoj, a u ravničarskoj je Hrvatskoj u srpnju tek sekundarni minimum. To je posljedica kratkotrajnih prodora svježeg zraka koji ljeti često prolaze sjevernom Hrvatskom donoseći oblake i kišu, a teško se i rijetko prebacuju preko planina na Jadran. Lipanjski prodori svježeg zraka su, uz nešto niže temperature zraka nego u srpnju, čak uzrok sekundarnog lipanjskog maksimuma relativne vlažnosti u unutrašnjosti

Hrvatske (Zaninović i sur., 2008). Prema podacima iz Tablice 13 može se zaključiti da praktično na svim postajama postoje uvjeti kada bi se mogle pojaviti biljne bolesti i mikotoksini. Nakon 2000. godine, u više godina došlo je i do pojave ekstremnih uvjeta tijekom vegetacije žitarica, odnosno došlo je do određenih promjena u klimatskim prilikama što se odrazilo i na pojavu mikotoksina.

4.3.2. Utjecaj temperatura u vrijeme uzorkovanja

Statistička analiza podataka provedena je upotrebom Statistika 13.3. softverskog paketa. Na početku analize ispitana je normalnost distribucije podataka pomoću Shapiro-Wilksovog W testa, te homogenost varijance pomoću Levenovog testa. Zbog malog broja pozitivnih (kvantificiranih) rezultata iznad limita detekcije, distribucija podataka je značajno zamaknuta i nije bilo normalne distribucije ($p < 0,05$). Levenov test je također pokazao da varijanca nije homogena te se sukladno tim rezultatima pristupilo ostalim dozvoljenim testovima. Za usporedbu razlika između ispitivanih godina (2017., 2018. i 2019.) korišten je Kruskal-Wallis ANOVA test, te se pokazalo da je postojala statistički značajna razlika u distribuciji podataka kod sume T-2 i HT-2 toksina između ispitivanih godina (2017. – 2019., $p = 0,0006$). Iz Slike 13. se vidi da je 2017. godine median i interkvartilni raspon koncentracija sume T-2 i HT-2 toksina, statistički značajno viši od 2018. i 2019. godine, iako je 2019. godina imala najvišu izmjerenu koncentraciju.

Zbog ograničenog broja pozitivnih uzoraka koji ne predstavljaju normalnu distribuciju podataka, preporuka je ponoviti istraživanja na većem broju uzoraka kako bi se utvrdila uzročno-posljedična veza. Moguća odstupanja koja su uzrokovala ovakve podatke su i plodored (vrsta usjeva na polju prije ispitivanih žitarica), vrijeme, način i mikoflora skladišta žitarica prije analize.

Slika 10: Kutijasti dijagram usporedbe sume koncentracija T-2 i HT-2 toksina između godina istraživanja

Pomoću Kruskal-Wallis ANOVA testa uspoređene su i razlike u distribuciji podataka između različitih vrsta žitarica, uz napomenu da je bio samo jedan uzorak raži pa se usporedba s podacima za raž ne smatra pouzdanom. Test je pokazao da postoji statistički značajna razlika između različitih vrsta žitarica ($p = 0,00$), što je prikazano i kutijastim dijagramom na Slici 14. Na Slici 14. vidi se da je najviša koncentracija detektirana na uzorku kukuruza, ali uzorak zobi je taj koji se ističe po najvišoj medijalnoj vrijednosti i interkvartalnim rasponom koji je iznad ostalih žitarica.

Slika 11: Kutijasti dijagram usporedbe sume koncentracija T-2 i HT-2 toksina između uzoraka žitarica. U dijagramu je samo jedna vrijednost za uzorak raži zbog čega nema podatke za interkvartilni raspon ili minimalnu i maksimalnu vrijednost.

Usporedba distribucije podataka o koncentracijama sume T-2 i HT-2 toksina između županija pokazuje da nema statistički značajne razlike između županija ($p = 0,085$). Iz Slike 15. može se vidjeti da postoje županije s višim medijanima i interkvartilnom vrijednošću (Požeško-slavonska županija, Koprivničko-križevačka županija), ali te razlike u pojavnosti nisu statistički značajne u odnosu na županije s nižim koncentracijama (Varaždinska županija, Krapinsko-zagorska županija).

Slika 12: Kutijasti dijagram usporedbe sume koncentracija T-2 i HT-2 toksina između županija

Zbog gotovo postojeće statističke razlike rezultati u županijama su se zbrojili i postavili kao omjeri između istočne i zapadne Hrvatske, gdje ima dovoljan broj podataka. Kod usporedbe između istočne i zapadne Hrvatske korišten je Mann-Whitney U test koji je pokazao da ne postoji statistički značajna razlika između distribucije podataka o sumi koncentracija T-2 i HT-2 toksina ($p = 0,47$), što se može i lako iščitati iz Slike 16. na kojoj je usporedba prikazana.

Slika 13: Kutijasti dijagram usporedbe sume koncentracija T-2 i HT-2 toksina između istočne i zapadne Hrvatske.

Pomoću Spearman rang testa provjerena je korelacija između vremenskih uvjeta (srednje vrijednosti temperature i oborina u svibnju/lipnju, lipnju/srpnju, srpnju/kolovozu, kolovozu/rujnu) i pojavnosti sume T-2 i HT-2 toksina za sve ispitivane žitarice. Test je pokazao da ne postoji jednoznačna korelacija između navedenih uvjeta ($p = 0,09 - 0,82$), što se vidi i na Slici 17.

Slika 14: Spearman rang korelacije između sume T-2 i HT-2 toksina i prosjeka temperatura i oborina

Budući da su u toj korelaciji bile uključene sve žitarice koje dozrijevaju i podložne su infekciji s *Fusarium* spp. koji produciraju T-2 i HT-2 toksine u različitim vremenima, korelacije su napravljene za svaku žitaricu posebno. Tu se pokazalo da postoje statistički značajne korelacije između pojavnosti sume T-2 i HT-2 toksina i prosjeka oborina u 5-6 mjesecu, što je u skladu s ostalim istraživanjima u kojima se pokazalo da su žitarice koje cvatu krajem svibnja i početkom lipnja najosjetljivije na infekciju *Fusarium* spp. upravo u to vrijeme krajem svibnja i početkom lipnja. Kada se na poljima pojave nagli pljuskovi oni mogu dignuti spore *Fusarium* spp. sa zemlje na klasove, a vlaga od kiše im omogućuje lakši razvitak na zrnju, što sve pogoduje razvitku plijesni i biosintezi trihotecena. Na Slici 18. prikazana je korelacija prosjeka temperatura i oborina sa sumom T-2 i HT-2 toksina za pšenicu, te je navedena jedina statistički značajna korelacija ($p = 0,029$) koja je pokazala da što ima više oborina u navedenom razdoblju, to će biti više sume T-2 i HT-2 toksina.

Rezultati pokazuju da su upravo ključni periodi za rasprostranjivanje *Fusarium* vrsta od sredine srpnja do sredine lipnja, a najveći utjecaj imaju upravo proljetni pljuskovi koji tijekom cvatnje pšenice raspršuju spore *Fusarium* spp. sa zemlje na buduća zrna. Što je veća infekcija sa *Fusarium* vrstom to je i veća vjerojatnost da će na tako inficiranim zrnima biti i trihotecena, među kojima i T-2 te HT-2 toksina.

Slika 15: Spearman rang korelacije između sume T-2 i HT-2 toksina i prosjeka temperatura i oborina za pšenicu. Na slici je označena jedina statistički značajna korelacija.

Na isti način je utvrđena i korelacija između oborina i pojavnosti sume T-2 i HT-2 toksina u kukuruzu. Tu se na Slici 19. pokazalo da što ima više oborina u svibnju i lipnju, to će biti više i sume T-2 i HT-2 toksina u kukuruzu ($p = 0,057$ – korelacija je gotovo značajna). Kod kukuruza je nešto drugačija situacija gdje nemamo cvatnju u korelirano vrijeme, i prema literaturi kukuruz je osjetljiviji kod promjene svile iz zelene u smeđu boju, te kasnije u rujnu i listopadu prije žetve. U ovom istraživanju pokazano je da je također bitno kakve su oborine u svibnju i lipnju, vjerojatno radi širenja primarne kontaminacije na listove kukuruza dok je još uvijek dovoljno nizak da dođe do kontaminacije dijelova koji će kasnije izrasti u pozicije s plodom.

Slika 16: Spearman rang korelacije između sume T-2 i HT-2 toksina i prosjeka temperatura i oborina za kukuruz. Na slici je označena jedina statistički značajna korelacija.

Ovi rezultati ukazuju da je moguće korištenje vremenskih uvjeta tijekom rasta i razvoja žitarica kao jedne od varijabli s kojima se mogu raditi modeli predikcije pojavnosti mikotoksina, te time pravovremeno upozoriti poljoprivrednike na primjenu fungicida ili primjerenih načina skladištenja i dorade kako bi se smanjio rizik od štetnog djelovanja mikotoksina na ljude i životinje. Uz vremenske uvijete svakako su važne i druge varijable poput vrste i otpornosti same žitarice na infekcije mikotoksinima, mikološko stanje zemlje, prethodna kultura, vrsta i način obrade zemlje te navodnjavanje.

5. Nesigurnosti

Kvalitativna procjena nesigurnosti u procjeni izloženosti T-2 i HT-2 toksinima provedena je prema smjernicama navedenim u mišljenju Znanstvenog odbora o nesigurnostima u procjeni izloženosti (EFSA, 2006).

Velik udio uzoraka s lijevo cenzoriranim podacima (vrijednosti ispod LOQ) dovodi do znatne nesigurnosti u ukupnoj procjeni izloženosti. Kao rezultat toga, korištenje LB pristupa u ovom izvješću ima tendenciju podcjenjivanja izloženosti, dok korištenje UB pristupa ima tendenciju precjenjivanja izloženost.

Nejednaki broj uzoraka žitarica po županijama također daje određenu nesigurnost prilikom računanja prosječne koncentracije T-2 i HT-2 toksina u određenoj žitarici.

Podaci o drugim modificiranim oblicima T-2 i HT-2 toksina nisu prikupljeni, te stoga potencijalna prisutnost drugih modificiranih oblika nije uzeta u obzir u ovoj procjeni. To je moglo rezultirati podcjenjivanjem izloženosti. Prethodno je EFSA-in Odbor za kemijske kontaminante u prehrambenom lancu procijenio da bi takvi oblici pridonijeli izloženosti s 10 %, no to bi trebalo biti potvrđeno u budućim istraživanjima (EFSA, 2014).

Nesigurnosti procjeni izloženosti također doprinose i podaci o prehrambenim navikama koji su navedeni za hranu na bazi zrna žitarica koja se zatim rastavljalna na određeni postotak žitarice, što može dovesti do podcjenjivanja ili precjenjivanja izloženosti.

Zbog nepostojanja podataka o sastavu hrane na bazi zrna žitarica, određena hrana se nije uzimala u izračun izloženosti, što može dodatno podcijeniti izloženost.

6. Zaključci

Prosječna izloženost sumi T-2 i HT-2 toksina u odrasloj populaciji primjenom LB, MB i UB pristupa za S1 scenarij (bez primjene procesnih faktora), je u rasponu od 0,008 - 0,014 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.m./dan, dok je 95. percentil izloženosti u rasponu 0,019 - 0,03 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.m./dan. Međutim kako se uklanjanjem omotača ili perikarpa zrna uklanja i oko 90 % mikotoksina tako je i koncentracija T-2 i HT-2 toksina u gotovom proizvodu manja. Primjenom LB, MB i UB pristupa za S2 scenarij (s primjenom procesnih faktora), utvrđeno je da je prosječna izloženost u rasponu od 0,0008 - 0,0014 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.m./dan, dok je 95. percentil izloženosti u rasponu od 0,0019 - 0,003 $\mu\text{g}/\text{kg}$ t.m./dan. Vidljivo je da se primjenom procesnih faktora dobije realnija slika izloženosti.

Unatoč tome što u scenariju S1 prosječna izloženost svih konzumenata ne prelazi TDI, izloženost na individualnoj razini pokazuje da je pri LB, MB i UB pristupima TDI prešlo redom 4 %, 11 % i 20 % konzumenata. U S2 scenariju individualna izloženost konzumenata je znatno ispod TDI-ja.

Zrna žitarica i proizvodi na bazi zrna žitarica su glavni izvori izloženosti T-2 i HT-2 toksinima, s tim da pšenica ima najveći doprinos izloženosti (oko 94 %), dok je doprinos izloženosti putem kukuruza i raži znatno manji bez obzira što se u dva uzorka kukuruza prešla maksimalno dozvoljenu razinu.

Statistička obrada je pokazala da postoji statistički značajna razlika u distribuciji podataka kod sume T-2 i HT-2 toksina između ispitivanih godina (2017. – 2019., $p = 0,0006$). Zbog ograničenog broja pozitivnih uzoraka koji ne predstavljaju normalnu distribuciju podataka, preporuka je ponoviti istraživanje na većem broju uzoraka kako bi se utvrdila uzročno-posljedična veza. Moguća odstupanja koja su uzrokovala ovakve podatke su i plodored (vrsta usjeva na polju prije ispitivanih žitarica), vrijeme, način i mikoflora skladišta žitarica prije analize.

Postoji i statistički značajna razlika između sume T-2 i HT-2 toksina različitih vrsta žitarica ($p = 0,00$). Iako je najviša koncentracija detektirana na uzorku kukuruza, uzorak zobi je taj koji se ističe po najvišoj medijalnoj vrijednosti i interkvartalnom rasponu koji je iznad ostalih žitarica. Stoga se napravila procjena izloženosti za konzumaciju zobnih pahuljica (od 100 % cijelog zrna zobi) koja pokazuje da 68 % konzumenata navedenih zobnih pahuljica prelazi postavljeni TDI.

Rezultati pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika između sume T-2 i HT-2 toksina i županija ($p = 0,085$) kao niti između sume T-2 i HT-2 toksina i regija ($p = 0,47$).

Pomoću Spearman testa provjerena je korelacija između vremenskih uvjeta (srednje vrijednosti temperature i oborina u svibnju/lipnju, lipnju/srpnju, srpnju/kolovozu, kolovozu/rujnu) i pojavnosti sume T-2 i HT-2 toksina ukupno u svim žitaricama. Test je pokazao da ne postoji jednoznačna korelacija između navedenih uvjeta ($p = 0,09 - 0,82$). Međutim, postoji korelacija između količina oborina u 5. i 6. mjesecu i pojavnosti sume T-2 i HT-2 toksina kod pšenice ($p = 0,029$) i gotovo značajna korelacija za iste uvjete kod kukuruza ($p = 0,057$).

Rezultati pokazuju da su upravo ključni periodi za rasprostranjivanje *Fusarium* vrsta od sredine srpnja do sredine lipnja, a najveći utjecaj imaju upravo proljetni pljusкови koji tijekom cvatnje

pšenice raspršuju spore *Fusarium* spp. sa zemlje na buduća zrna. Što je veća infekcija sa *Fusarium* vrstom to je i veća vjerojatnost da će na tako inficiranim zrnima biti i trihotecena, među kojima i T-2 te HT-2 toksina.

Tijekom svibnja/lipnja kukuruz nije blizu faza nalijevanja zrna ili cvatnje, ali u to vrijeme su *Fusarium* vrste najinfektivnije te će najlakše doći na stabljiku kukuruza dok je još relativno niska te se može kišom prenijeti sa zemlje na stabljiku gdje se kasnije razvijaju cvjetovi i plodovi. Jednom kad *Fusarium* vrsta dospije na stabljiku, kasnije tijekom faza rasta i razvoja kukuruza će krenuti infekcija te će nastati više trihotecena, među kojima su i T-2 i HT-2 toksini.

Kalendarski dio godine u kojem strne žitarice (pšenica, zob, ječam i raž) prolaze kroz 8 pa do 12 etape oragnogeneze, traje od početka svibnja do kraja lipnja ili najkasnije do kraja prve dekade srpnja. To su etape koje započinju s klasanjem, a završavaju s žetvom. U navedenom kalendarskom razdoblju jako je važno da strne žitarice imaju dovoljno vode i hranjiva kako bi nalijevanje zrna bilo što bolje. U suhim uvjetima kada se uz nedostatak oborina pojave i visoke temperature, biljke strnih žitarica doživljavaju s jedne strane stres, a s druge strane pojavljuju se povoljni uvjeti za pojavu pljesni roda *Fusarium*. Vrijeme ulaska strnih žitarica u klananje ovisi i o vremenu sjetve (optimalni rok sjetve i sjetva izvan optimalnih rokova). Dobra ishranjenost biljaka također utječe na otpornost nastanka bolesti. Kod kukuruza se cvatnja, oplodnja i nalijevanje zrna odvija tijekom srpnja, kolovoza do početka rujna (ovisno o vegetacijskoj skupini kojoj neki hibrid pripada). Često su u srpnju prisutne visoke temperature zraka, koje uz nedostatak oborina također mogu uzrokovati stres u biljkama, koji može rezultirati smanjenim prinosom ali i pojavom mikotoksina. Kao i kod strnih žitarica i kod kukuruza je važno pravilo odrediti vrijeme sjetve i pridržavati se dobre poljoprivredne prakse u uzgoju.

Zbog promjene klime i čestih pojava klimatskih ekstrema može se očekivati sve više problema s mikotoksinima jer se prema podacima iz klimatskog atlasa Hrvatske biljne bolesti i mikotoksini mogu pojaviti na svim postajama.

Ovi rezultati ukazuju da je moguće korištenje podataka o vremenskim uvjetima tijekom rasta i razvoja žitarica kao jedne od varijabli s kojima se mogu raditi modeli predikcije pojavnosti mikotoksina, te time pravovremeno upozoriti poljoprivrednike na primjenu fungicida ili primjerenih načina skladištenja i dorade, kako bi se smanjio rizik od štetnog djelovanja mikotoksina na ljude i životinje.

7. Preporuke

Da bi se mogla izraditi kompletna procjena izloženosti svim žitaricama u kojima se nalaze T-2 i HT-2 toksini potrebno je prikupiti dodatne podatke o sastavu hrane kako bi se mogao odrediti postotak žitarice u određenim proizvodima.

S obzirom na to da nije poznato hoće li se navedene žitarice koristiti za ljudsku prehranu, preporučuje se određivanje količine T-2 i HT-2 toksina u gotovim proizvodima kako bi se dobila kvalitetnija i točnija procjena izloženosti za ljude.

Budući da zrna žitarica i proizvode na bazi zrna žitarica u velikoj mjeri konzumiraju vegetarijanci, za koje smo imali ograničeni broj podataka u prehranbenim navikama, potrebno je prikupiti podatke o prehrani vegetarijanaca i napraviti procjenu izloženosti za ovu populaciju.

Isto tako, potrebno je prikupiti podatke o prehrani djece te napraviti procjenu izloženosti za djecu, budući da se u njihovoj prehrani nalazi i dodatna kategorija proizvoda (Hrana za dojenčad i malu djecu na bazi žitarica) što može utjecati na izloženost.

Zbog ograničenog broja pozitivnih uzoraka koji ne predstavljaju normalnu distribuciju podataka, preporuka je ponoviti istraživanje na većem broju uzoraka kako bi se utvrdila uzročno-posljedična veza. U istraživanju bi se osim temperature i oborina, trebali pratiti i podaci o plodoredu, koje su kulture na susjednim poljima, vrsta primijenjenih agrotehničkih mjera i zaštitnih sredstava na polju, mikoflora zemlje/biljke na lokaciji uzimanja uzoraka, vremenski uvjeti na konkretnim lokacijama u ključnim periodima, vrijeme kod žetve, vrsta i čistoća skladišta i slično.

8. Literatura

Bryla M, Waskiewicz A, Ksieniewicz-Wozniak E, Szymczyk K, Jedrzejczak R (2018): Modified Fusarium mycotoxins in cereals and their products—metabolism, occurrence, and toxicity: An updated review. *Molecules*, 23:963.

Creppy E (2002): Update on survey, regulation and toxic effects of mycotoxins in Europe. *Toxicology Letters*, 127:19–28.

Ćosić J, Jurković D, Vrandečić K (2013): Fuzarijska palež klasova. *Glasnik zaštite bilja*, 4:64-67.

Daou R, Joubrane K, Maround R, Khabbaz LR, Ismail A, Khoury AA (2021): Mycotoxins: Factors influencing production and control strategies. *AIMS Agriculture and Food*, 6(1):416–447.

DHMZ, Državni hidrometeorološki zavod. Dostupno na:

https://meteo.hr/klima.php?section=klima_podaci¶m=k1 (28.10.2021.)

EC, European Commission (2003): Collection of occurrence data of *Fusarium* toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU member states. European Commission. Report on Task for Scientific Cooperation (SCOOP) 3.2.10 EC Brussels. (<http://europa.eu.int/comm/food/fs/scoop/task3210.pdf>)

EC, European Commission (2006a): Commission Regulation (EC) 401/2006 of 23 February 2006 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs. Official Journal of the European Union, L70/12. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0401>)

EC, European Commission (2006b). Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Consolidated version from 01.04.2020 including amendments. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1881-20200401>)

EC, European Commission (2013). Commission Recommendation (EC) of 27 March 2013 on the Presence of T-2 and HT-2 Toxin in Cereals and Cereal Products (2013/165/EU). Official Journal of the European Union, L91/12. (<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013H0165>)

Edwards SG (2004): Influence of agricultural practices on fusarium infection of cereals and subsequent contamination of grain by trichothecene mycotoxins. *Toxicology Letters*, 153(1):29-35.

Edwards SG (2009): *Fusarium* mycotoxin content in UK organic and conventional oats. *Food Additives and Contaminants: Part A*, 26:1063–1069.

Edwards SG (2017): Impact of agronomic and climatic factors on the mycotoxin content of harvested oats in the United Kingdom, *Food Additives & Contaminants: Part A*, 34(12):2230-2241.

EFSA, European Food Safety Authority (2007): Opinion of the Scientific Committee related to Uncertainties in Dietary Exposure Assessment. *EFSA Journal*, 438:2-54.

EFSA, European Food Safety Authority (2009): General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey. *EFSA Journal*, 7(12):1435.

EFSA, European Food Safety Authority (2010): Management of left-censored data in dietary exposure assessment of chemical substances. *EFSA Journal*, 8(3):1557.

EFSA, European Food Safety Authority (2011): Scientific Opinion on the risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed. *EFSA Journal*, 9(12):2481.

EFSA, European Food Safety Authority (2014): Scientific Opinion on the risks for human and animal health related to the presence of modified forms of certain mycotoxins in food and feed. *EFSA Journal*, 12(12):3916.

EFSA, European Food Safety Authority (2017a): Human and animal dietary exposure to T-2 and HT-2 toxin. *EFSA Journal*, 15(8):4972.

EFSA, European Food Safety Authority (2017b): Appropriateness to set a group health based guidance value for T2 and HT2 toxin and its modified forms. *EFSA Journal*, 15(1):4655.

EFSA, European Food Safety Authority (2018): Use of cut-off values on the limits of quantification reported in datasets used to estimate dietary exposure to chemical contaminants. EFSA Supporting publication 2018:EN-1452.

Gruber-Dorninger C, Jenkins T, Schatzmayr G (2019): Global mycotoxin occurrence in feed: A ten-year survey. *Toxins*, 11:375.

IARC, International Agency for Research on Cancer (1993): IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks of chemicals to humans. Vol. 56. Some naturally-occurring substances: Some food items and constituents, heterocyclic aromatic amines and mycotoxins. IARC, Lyon.

Hjelkrem AGR, Aamot HU, Brodal G, Strand EC, Torp T, Edwards SG, Dill-Macky R, Hofgaard IS (2018): HT-2 and T-2 toxins in Norwegian oat grains related to weather conditions at different growth stages. *The European Journal of Plant Pathology*, 151:501–514.

Hofgaard IS, Aamot HU, Torp T, Jestoi M, Lattanzio VMT, Klemsdal SS, Waalwijk C, Van der Lee T, Brodal G (2016): Associations between *Fusarium* species and mycotoxins in oats and spring wheat from farmers' fields in Norway over a six-year period. *World Mycotoxin Journal*, 9(3):365–378.

ILSI Europe, International Life Sciences Institute (2019): Practical guidance to mitigation of mycotoxins during food processing. ILSI Europe, Brussels. (http://ils.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/Mitigation-of-Mycotoxins_report_FIN_digital-3.pdf)

Janhager J (2018): Mycotoxins – an increasing problem? –The effects of climate changes on *Fusarium* mould populations and the occurrence of fusarotoxins in Swedish cereals (https://stud.epsilon.slu.se/13677/12/janhager_j-180821.pdf)

Jevtić S (1986): Posebno ratarstvo. Naučna knjiga, Beograd.

Jevtić R, Lalošević M, Kalentić M (2012): Zaštita strnih žitarica od bolesti. *Glasnik zaštite bilja*, 56:86-93.

Jouany JP (2007): Methods for preventing, decontaminating and minimizing the toxicity of mycotoxins in feeds. *Animal Feed Science and Technology*, 137:342–362.

Kabak B, Dobson ADW, Var I (2006): Strategies to prevent mycotoxin contamination of food and animal feed: A review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 46:593-619.

Kaukoranta T, Hietaniemi V, Rämö S, Koivisto T, Parikka P (2019): Contrasting responses of T-2, HT-2 and DON mycotoxins and *Fusarium* species in oat to climate, weather, tillage and cereal intensity. *European Journal of Plant Pathology*, 155:93–110. (<https://doi.org/10.1007/s10658-019-01752-9>)

Kiš M, Pleadin J (2018): T-2 i HT-2 toksini u hrani i hrani za životinje: Pojavnost, toksičnost i mjere prevencije i dekontaminacije. *Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition*, 13(1-2):12-18.

Kiš M, Vulić A, Kudumija N, Šarkanj B, Jaki Tkalec V, Aladić K, Škrivanko M, Furmeg S, Pleadin J (2021): A Two-Year Occurrence of *Fusarium* T-2 and HT-2 Toxin in Croatian Cereals Relative of the Regional Weather. *Toxins*, 13(1):39.

Kochiieru Y, Mankevičiene A, Cesavičiene J, Semaškiene R, Dabkevičius Z, Janavičiene S (2020): The influence of harvesting time and meteorological conditions on the occurrence of *Fusarium* species and mycotoxin contamination of spring cereals. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 100:2999–3006.

Langseth W, Rundberget T (1999): The occurrence of HAT-2 toxin and other trichothecenes in Norwegian cereals. *Mycopathologia*, 147:157–165.

Mateo JJ, Mateo R, Jimenez M (2002): Accumulation of type A trichothecenes in maize, wheat and rice by *Fusarium sporotrichoides* isolates under diverse culture conditions. *International Journal of Food Microbiology*, 72:115–123.

Medina A, Magan N (2011): Temperature and water activity effects on production of T-2 and HT-2 by *Fusarium langsethiae* strains from north European countries. *Food Microbiology*, 28:392–398.

Milićević D, Udovički B, Petrović Z, Janković S, Radulović S, Gurinović M, Rajković A (2020): Current status of mycotoxin contamination of food and feeds and associated public health risk in Serbia. *Meat Technology*, 61:1–36.

Orlando B, Barrier-Guillot B, Gourdain E, Maumené C (2009): Identification of agronomic factors that influence the levels of T-2 and HT-2 toxins in barley grown in France. *World Mycotoxin Journal*, 3(2):169 – 174. (<https://doi.org/10.3920/WMJ2009.1191>)

Özcelik S, Özcelik N (2004): Interacting effects of time, temperature, pH and simple sugars on biomass and toxic metabolite production by three *Alternaria* spp. *Mycopathologia* 109:171–175.

Parikka P, Hakala K, Tiilikkala K (2012): Expected shifts in *Fusarium* species' composition on cereal grain in Northern Europe due to climatic change. *Food Additives and Contaminants: Part A*, 29(10):1543-1555.

Pascale M, Haidukowski M, Lattanzio VMT, Silvestri M, Ranieri R, Visconti A (2011): Distribution of T-2 and HT-2 Toxins in Milling Fractions of Durum Wheat. *Journal of Food Protection*, 74(10):1700–1707.

Paterson RRM, Lima N (2010): How will climate change affect mycotoxins in food? *Food Research International*, 43:1902–1914.

Pettersson H (2008): T-2 and HT-2 toxins in oats and oat products. 5th EC Fusarium-Toxin Forum, Brussels, 10-11 January 2008. Available from http://www.micotossine.it/public/pag_545.pdf.

Pleadin J, Kudumija N, Frece J, Zadravec M, Mitak M, Markov K (2016): Pojavnost fumonizina i T-2 toksina u neprerađenim žitaricama malog i velikog zrna u Hrvatskoj. *Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition*, 11(1-2):91-96.

Pospišil A (2010): Ratarstvo I. Dio. Zrinski d.d., Čakovec.

Richard JL (2007): Some major mycotoxins and their mycotoxicoses—An overview. *International Journal of Food Microbiology*, 119:3–10.

Russell R, Paterson M, Lima N (2010): How will climate change affect mycotoxins in food? *Food Research International*, 43:1902–1914.

Sanseović T (2006.): Kompleksna zaštita pšenice. *Glasnik zaštite bilja*, 1:72-81.

Schaarschmidt S, Fauhl-Hassek C (2020): The fate of mycotoxins during the primary food processing of maize, *Food Control*, 121: 107651 (<https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107651>).

Schwake-Anduschus C, Langenkämper G, Unbehend G, Dietrich R, Märtilbauer E, Münzing K, (2010): Occurrence of *Fusarium* T-2 and HT-2 toxins in oats from cultivar studies in Germany and degradation of the toxins during grain cleaning treatment and food processing. *Food Additives and Contaminants. Part A*, 27:1253–1260.

Scudamore KA, Baillie H, Patel S, Edwards SG (2007): Occurrence and fate of *Fusarium* mycotoxins during commercial processing of oats in the UK. *Food Additives & Contaminants*, 24(12):1374-1385.

Scudamore KA, Patel S, Edwards SG (2009): HT-2 toxin and T-2 toxin in commercial cereal processing in the United Kingdom, 2004–2007. *World Mycotoxin Journal*, 2:357–365.

Sinovec JZ, Resanović MR, Sinovec MS (2006): Mikotoksini: pojava, efekti i prevencija. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Beograd.

Thanushree MP, Sailendri D, Yoha KS, Moses JA, Anandharamakrishnan C (2019): Mycotoxin contamination in food: An exposition on spices. *Trends in Food Science & Technology*, 93: 69–80.

Tomasović S (2006.): Oplemenjivanje ozime pšenice u BC Institutu Zagreb s posebnim osvrtom na otpornost prema glavnim gljivičnim bolestima u svrhu očuvanja okoline. *Glasnik zaštite bilja*, 1: 33-41.

WHO/FAO, World Health Organization/Food and Agriculture Organization of the United Nations (2009): Principles and methods for the risk assessment of chemicals in food. Environmental health criteria 240.

Zaninović K, Gajić-Čapka M, Perčec Tadić M, Vučetić M, Milković J, Bajić A, Cindrić K, Cvitan L, Katušin Z, Kaučić D, Likso T, Lončar E, Mihajlović D, Pandžić K, Patarčić M, Srnec L, Vučetić V (2008): Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961–1990., 1971–2000. Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb.

https://klima.hr/razno/publikacije/klimatski_atlas_hrvatske.pdf

Xu X, Madden LV, Edwards SG (2014): Modelling the effects of environmental conditions on HT2 and T2 toxin accumulation in field oat grains. *Phytopathology*, 104(1):57–66.

9. Rječnik

- LB** Granica minimalne izloženosti potencijalno štetnoj tvari (u pojedinačnom pristupu najčešće 0) ukoliko hrana sadrži zanemarive količine te tvari. U slučaju upravljanja rezultatima koji su manji od vrijednosti LOD-a ili LOQ-a, svakom takvom rezultatu se najčešće pridružuje vrijednost 0 i označava kao donja granica. Ovakva statistička obrada podataka ujedno označava najbolji mogući scenarij.
- LOQ** Minimalna koncentracija tvari koja se može odrediti kvantitativno s prihvatljivom točnošću i dosljednošću. LOQ može biti ekvivalentan LOD-u ili može biti na mnogo višoj koncentraciji. LOQ ne može biti manji od LOD-a. Često je LOQ približno 3 puta veći od LOD-a.
- MB** Granica srednje izloženosti potencijalno štetnoj tvar ukoliko hrana sadrži zanemarive količine te tvari. U slučaju upravljanja rezultatima koji su manji od vrijednosti LOD-a ili LOQ-a, svakom takvom rezultatu se najčešće pridružuje pola vrijednosti uspostavljenog LOD-a ili LOQ-a. Ovakva statistička obrada podataka ujedno označava scenarij koji je najrealniji.
- NDK** Zakonski određena najveća koncentracija nekog kontaminanta u hrani i hrani za životinje.
- TDI** Procijenjena količina tvari u hrani ili vodi za piće koja se može unositi svakodnevno tijekom ljudskog života bez značajnijeg rizika za zdravlje, a koja se koristi za kontaminante, odnosno tvari koje nisu namjerno dodane u hranu. TDI se izražava kao masa kemijske tvari (najčešće u mg) po kilogramu tjelesne mase.
- UB** Granica maksimalne izloženosti potencijalno štetnoj tvari ukoliko hrana sadrži zanemarive količine te tvari. U slučaju upravljanja rezultatima koji su manji od vrijednosti LOD-a ili LOQ-a, svakom takvom rezultatu se najčešće pridružuje njihova puna vrijednost. Ovakva statistička obrada rezultata ujedno označava najgori mogući scenarij.

10. Skraćenice

CRM	certificirani referentni materijal
DHMZ	Državni hidrometeorološki zavod
EFSA	Europska agencija za sigurnost hrane
ESI	elektrosprej ionizacija
FHB	fuzarijska palež klasa
HAPIH	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
HPLC	tekućinska kromatografija visokog učinka
HT-2	HT-2 toksin
HVI	Hrvatski veterinarski institut
IARC	Međunarodna agencija za istraživanje raka
LB	donja granica
LCD	lijevo cenzorirani podaci
LC-MS/MS	tekućinska kromatografija s tandemskom masenom spektrometrijom
LOQ	granica kvantifikacije
MB	srednja granica
NDK	najveća dopuštena količina
RH	Republika Hrvatska
T-2	T-2 toksin
TDI	podnošljivi dnevni unos
t.m.	tjelesna masa
UB	gornja granica

Prilog 1. Ukupne i pojedinačne vrijednosti T-2 i HT-2 toksina te njihovih omjera u uzorcima zrna žitarica i soje proizvedenim tijekom 2017. godine

Redni broj uzorka	Mjesec žetve	Županija	Koncentracija mikotoksina (µg/kg)			Omjer T-2/HT-2
			ΣT-2/HT-2	T-2	HT-2	
Ječam						
1.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
2.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
3.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
4.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
5.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
6.	lipanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
7.	lipanj	Brodsko-posavska	52,3	10,2	42,1	1:4
8.	lipanj	Zagrebačka	< LOQ			
9.	lipanj	Zagrebačka	< LOQ			
10.	srpanj	Zagrebačka	< LOQ			
11.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
12.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
13.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
14.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
15.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
16.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
17.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
18.	srpanj	Osječko-baranjska	40,9	9,4	31,5	1:3
19.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
20.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
21.	srpanj	Osječko-baranjska	45,1	9,2	35,9	1:4
22.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
23.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
24.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
25.	srpanj	Varaždinska	53,0	8,8	44,2	1:5
Raž						
26.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
27.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
28.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
28.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
30.	srpanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
Pšenica						
31.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
32.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
33.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
34.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
35.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
36.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
37.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
38.	lipanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
39.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
40.	lipanj	Brodsko-posavska	< LOQ			

41.	lipanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
42.	lipanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
43.	lipanj	Brodsko-posavska	62,4	13,3	49,1	1:4
44.	lipanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
45.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
46.	lipanj	Požeško-slavonska	38,5	10,2	28,3	1:3
47.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
48.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
49.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
50.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
51.	srpanj	Varaždinska	26,7	7,5	19,2	1:3
52.	srpanj	Zagrebačka	< LOQ			
53.	srpanj	Zagrebačka	< LOQ			
54.	srpanj	Zagrebačka	< LOQ			
55.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
56.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
57.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
Zob						
58.	srpanj	Požeško-slavonska	59,3	9,4	49,9	1:5
59.	srpanj	Požeško-slavonska	58,2	13,9	44,3	1:3
60.	srpanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
61.	srpanj	Požeško-slavonska	65,2	7,5	57,7	1:7
62.	srpanj	Osječko-baranjska	70,3	11,6	58,7	1:5
63.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
64.	srpanj	Koprivničko-križevačka	34,8	9,2	25,6	1:3
65.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
66.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	155,3	40,1	115,2	1:3
67.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
68.	srpanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
69.	srpanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
70.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
71.	srpanj	Zagrebačka	90,3	11,5	78,8	1:7
Kukuruz						
72.	listopad	Zagrebačka	< LOQ			
73.	listopad	Zagrebačka	< LOQ			
74.	listopad	Zagrebačka	< LOQ			
75.	listopad	Zagrebačka	< LOQ			
76.	listopad	Krapinsko-zagorska	< LOQ			
77.	listopad	Krapinsko-zagorska	< LOQ			
78.	listopad	Krapinsko-zagorska	< LOQ			
79.	listopad	Požeško-slavonska	252,8	128,5	124,3	1:1
80.	listopad	Požeško-slavonska	< LOQ			
81.	listopad	Požeško-slavonska	< LOQ			
82.	listopad	Brodsko-posavska	< LOQ			
83.	listopad	Brodsko-posavska	< LOQ			
84.	listopad	Varaždinska	< LOQ			
85.	listopad	Varaždinska	52,6	15,0	37,6	1:3
86.	listopad	Varaždinska	< LOQ			

87.	listopad	Varaždinska	< LOQ				
88.	listopad	Međimurska	< LOQ				
89.	listopad	Međimurska	< LOQ				
90.	listopad	Osječko-baranjska	< LOQ				
91.	listopad	Osječko-baranjska	< LOQ				
92.	listopad	Koprivničko-križevačka	28,2	7,4	20,8	1:3	
93.	listopad	Koprivničko-križevačka	< LOQ				
94.	listopad	Koprivničko-križevačka	< LOQ				
95.	listopad	Vukovarsko-srijemska	< LOQ				
96.	listopad	Vukovarsko-srijemska	< LOQ				
Soja							
97.	rujan	Koprivničko-križevačka	< LOQ				
98.	rujan	Koprivničko-križevačka	< LOQ				
99.	rujan	Požeško-slavonska	< LOQ				
100.	rujan	Požeško-slavonska	< LOQ				

Prilog 2. Ukupne i pojedinačne vrijednosti T-2 i HT-2 toksina te njihovih omjera u uzorcima zrna žitarica i soje proizvedenim tijekom 2018. godine

Redni broj uzorka	Mjesec žetve	Županija	Koncentracija mikotoksina (µg/kg)			Omjer T-2/HT-2
			ΣT-2/HT-2	T-2	HT-2	
Ječam						
1.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
2.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
3.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
4.	lipanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
5.	lipanj	Brodsko-posavska	21,3	8,4	12,9	1:2
6.	lipanj	Zagrebačka	< LOQ			
7.	lipanj	Zagrebačka	< LOQ			
8.	srpanj	Zagrebačka	< LOQ			
9.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
10.	srpanj	Međimurska	20,8	9,1	11,7	1:1
11.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
12.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
13.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
14.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
15.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
16.	srpanj	Osječko-baranjska	25,4	8,2	17,2	1:2
17.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
18.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
19.	srpanj	Krapinsko-zagorska	18,5	8,5	10,0	1:1
20.	srpanj	Koprivničko-križevačka	39,0	9,2	29,8	1:3
21.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
22.	srpanj	Koprivničko-križevačka	22,8	8,3	14,5	1:2
23.	srpanj	Varaždinska	23,9	8,5	15,4	1:2
24.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
Raž						
25.	srpanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
26.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
27.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
28.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
29.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
Pšenica						
30.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
31.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
32.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
33.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
34.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	21,1	8,2	12,9	1:2
35.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
36.	lipanj	Osječko-baranjska	24,5	9,3	15,2	1:2
37.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
38.	lipanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
39.	lipanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
40.	lipanj	Brodsko-posavska	< LOQ			

41.	lipanj	Koprivničko-križevačka	37,5	10,4	27,1	1:3
42.	lipanj	Koprivničko-križevačka	47,4	13,5	33,9	1:3
43.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
44.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
45.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
46.	lipanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
47.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
48.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
49.	srpanj	Varaždinska	< LOQ			
50.	srpanj	Zagrebačka	< LOQ			
51.	srpanj	Zagrebačka	< LOQ			
52.	srpanj	Krapinsko-zagorska	< LOQ			
53.	srpanj	Krapinsko-zagorska	< LOQ			
54.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
55.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
Zob						
56.	srpanj	Koprivničko-križevačka	192,4	35,5	156,9	1:4
57.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
58.	srpanj	Koprivničko-križevačka	112,3	32,0	80,3	1:3
59.	srpanj	Koprivničko-križevačka	121,0	48,1	72,9	1:2
60.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
61.	srpanj	Koprivničko-križevačka	72,4	25,2	47,2	1:2
62.	srpanj	Međimurska	30,8	10,1	20,7	1:2
63.	srpanj	Zagrebačka	31,4	12,3	19,1	1:2
64.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	38,8	10,4	28,4	1:3
65.	srpanj	Požeško-slavonska	179,1	22,7	156,4	1:7
66.	srpanj	Požeško-slavonska	86,4	23,3	63,1	1:3
67.	srpanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
68.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
69.	srpanj	Zagrebačka	< LOQ			
Kukuruz						
70.	listopad	Virovitičko-podravska	< LOQ			
71.	listopad	Virovitičko-podravska	30,5	9,2	21,3	1:2
72.	listopad	Virovitičko-podravska	23,3	7,3	16,0	1:2
73.	listopad	Virovitičko-podravska	< LOQ			
74.	listopad	Brodsko-posavska	< LOQ			
75.	listopad	Brodsko-posavska	24,6	6,1	18,5	1:3
76.	listopad	Požeško-slavonska	< LOQ			
77.	listopad	Osječko-baranjska	< LOQ			
78.	listopad	Osječko-baranjska	48,7	9,8	38,9	1:4
79.	listopad	Osječko-baranjska	41,0	9,5	31,5	1:3
80.	listopad	Osječko-baranjska	32,2	7,4	24,8	1:3
81.	listopad	Vukovarsko-srijemska	27,4	7,5	19,9	1:3
82.	listopad	Vukovarsko-srijemska	22,7	5,8	16,9	1:3
83.	listopad	Vukovarsko-srijemska	30,0	11,2	18,8	1:2
84.	listopad	Vukovarsko-srijemska	25,9	6,3	19,6	1:3
85.	listopad	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
86.	listopad	Varaždinska	< LOQ			

87.	listopad	Varaždinska	< LOQ				
88.	listopad	Međimurska	< LOQ				
89.	listopad	Međimurska	< LOQ				
90.	listopad	Krapinsko-zagorska	< LOQ				
91.	listopad	Koprivničko-križevačka	23,0	9,2	13,8	1:2	
92.	listopad	Koprivničko-križevačka	< LOQ				
93.	listopad	Koprivničko-križevačka	< LOQ				
94.	listopad	Zagrebačka	< LOQ				
95.	listopad	Zagrebačka	< LOQ				
Soja							
96.	rujan	Koprivničko-križevačka	< LOQ				
97.	rujan	Međimurska	< LOQ				
98.	rujan	Varaždinska	< LOQ				
99.	rujan	Osječko-baranjska	< LOQ				
100.	rujan	Požeško-slavonska	< LOQ				

Prilog 3. Ukupne i pojedinačne vrijednosti T-2 i HT-2 toksina te njihovih omjera u uzorcima zrna žitarica i soje proizvedenim tijekom 2019. godine

Redni broj uzorka	Mjesec žetve	Županija	Koncentracija mikotoksina (µg/kg)			Omjer T-2/HT-2
			ΣT-2/HT-2	T-2	HT-2	
Ječam						
1.	lipanj	Zagrebačka	36,3	11	25,3	1:2
2.	lipanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
3.	lipanj	Sisačko-moslavačka	< LOQ			
4.	lipanj	Sisačko-moslavačka	39,5	8,4	31,1	1:4
5.	lipanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
6.	lipanj	Koprivničko-križevačka	38,3	9,8	28,5	1:3
7.	lipanj	Koprivničko-križevačka	26,4	7,2	19,2	1:3
8.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
9.	srpanj	Koprivničko-križevačka	23,9	10,1	13,8	1:1
Raž						
10.	srpanj	Koprivničko-križevačka	24,4	7,5	16,9	1:2
11.	srpanj	Brodsko-posavska	< LOQ			
12.	srpanj	Međimurska	< LOQ			
Pšenica						
13.	lipanj	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
14.	lipanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
15.	lipanj	Zagrebačka	< LOQ			
16.	lipanj	Sisačko-moslavačka	< LOQ			
17.	srpanj	Koprivničko-križevačka	25,2	8,4	16,8	1:2
18.	srpanj	Koprivničko-križevačka	32,7	7,2	25,5	1:4
19.	srpanj	Koprivničko-križevačka	31,6	8,1	23,5	1:3
20.	srpanj	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
21.	srpanj	Zagrebačka	31,7	6,9	24,8	1:4
22.	srpanj	Međimurska	23,7	9,3	14,4	1:2
23.	srpanj	Zagrebačka	19,6	7,6	12	1:2
24.	srpanj	Zagrebačka	41,9	13,9	28	1:2
Zob						
25.	srpanj	Zagrebačka	85,6	17,2	68,4	1:4
26.	srpanj	Koprivničko-križevačka	53,7	16,7	37	1:2
27.	srpanj	Koprivničko-križevačka	27,3	7,6	19,7	1:3
28.	srpanj	Koprivničko-križevačka	91,4	29,2	62,2	1:2
29.	srpanj	Požeško-slavonska	62,8	15,7	47,1	1:3
30.	srpanj	Vukovarsko-srijemska	115,5	27,4	88,1	1:3
31.	srpanj	Međimurska	64,3	19,4	44,9	1:2
32.	srpanj	Osječko-baranjska	< LOQ			
33.	srpanj	Brodsko-posavska	27,6	9,5	18,1	1:2
34.	srpanj	Požeško-slavonska	< LOQ			
Kukuruz						
35.	listopad	Brodsko-posavska	20,7	7,4	13,3	1:2
36.	listopad	Brodsko-posavska	282,4	78,3	204,1	1:3
37.	listopad	Osječko-baranjska	< LOQ			
38.	listopad	Osječko-baranjska	18,7	9,4	9,3	1:1

39.	listopad	Osječko-baranjska	15,3	6,8	8,5	1:1
40.	listopad	Zagrebačka	24,5	9,3	15,2	1:2
41.	listopad	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
42.	listopad	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
43.	listopad	Osječko-baranjska	< LOQ			
44.	listopad	Vukovarsko-srijemska	34,8	11,4	23,4	1:2
45.	listopad	Osječko-baranjska	23,2	8,6	14,6	1:2
46.	listopad	Karlovačka	< LOQ			
47.	listopad	Požeško-slavonska	< LOQ			
48.	listopad	Brodsko-posavska	< LOQ			
49.	listopad	Požeško-slavonska	17,6	7,5	10,1	1:1
50.	listopad	Brodsko-posavska	< LOQ			
51.	listopad	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
52.	listopad	Osječko-baranjska	< LOQ			
53.	listopad	Osječko-baranjska	< LOQ			
54.	listopad	Zagrebačka	< LOQ			
55.	listopad	Bjelovarsko-bilogorska	112,6	32,8	79,8	1:2
56.	listopad	Virovitičko-podravska	< LOQ			
57.	listopad	Bjelovarsko-bilogorska	22,5	8,4	14,1	1:2
58.	listopad	Zagrebačka	14,7	7,5	7,2	1:1
59.	listopad	Bjelovarsko-bilogorska	25,2	5,3	19,9	1:4
60.	listopad	Međimurska	66,7	29,8	36,9	1:1
61.	listopad	Brodsko-posavska	31,6	17,2	14,4	1:1
62.	listopad	Varaždinska	< LOQ			
63.	listopad	Zagrebačka	17,3	8,2	9,1	1:1
64.	listopad	Zagrebačka	16,5	5,7	10,8	1:2
65.	listopad	Varaždinska	< LOQ			
66.	listopad	Varaždinska	< LOQ			
67.	listopad	Krapinsko-zagorska	17,3	7,6	9,7	1:1
68.	listopad	Koprivničko-križevačka	131,5	45,6	85,9	1:2
69.	listopad	Međimurska	< LOQ			
70.	listopad	Krapinsko-zagorska	< LOQ			
71.	listopad	Požeško-slavonska	< LOQ			
72.	listopad	Bjelovarsko-bilogorska	27,9	6,5	21,4	1:3
73.	listopad	Osječko-baranjska	28,1	8,4	19,7	1:2
74.	listopad	Vukovarsko-srijemska	< LOQ			
75.	listopad	Brodsko-posavska	18,5	7,6	10,9	1:1
76.	listopad	Varaždinska	24,7	9,2	15,5	1:2
77.	listopad	Zagrebačka	< LOQ			
78.	listopad	Vukovarsko-srijemska	16,7	7,7	9	1:1
79.	listopad	Virovitičko-podravska	15,4	9,4	6	1:1
80.	listopad	Virovitičko-podravska	17,3	6,8	10,5	1:2
81.	listopad	Osječko-baranjska	< LOQ			
82.	listopad	Koprivničko-križevačka	35,7	10,5	25,2	1:2
83.	listopad	Koprivničko-križevačka	90,9	20,8	70,1	1:3
84.	listopad	Bjelovarsko-bilogorska	59,3	11,5	47,8	1:4
85.	listopad	Bjelovarsko-bilogorska	80,6	27,6	53,0	1:2
86.	listopad	Koprivničko-križevačka	17,2	6,7	10,5	1:2

87.	listopad	Zagrebačka	46,8	15,5	31,3	1:2
88.	listopad	Zagrebačka	20,1	7,2	12,9	1:2
89.	listopad	Zagrebačka	< LOQ			
90.	listopad	Koprivničko-križevačka	< LOQ			
91.	listopad	Koprivničko-križevačka	17,7	6,3	11,4	1:2
92.	listopad	Zagrebačka	< LOQ			
93.	listopad	Zagrebačka	30,9	10,2	20,7	1:2
94.	listopad	Bjelovarsko-bilogorska	< LOQ			
95.	listopad	Zagrebačka	31,6	8,4	23,2	1:3
96.	listopad	Koprivničko-križevačka	22,7	6,9	15,8	1:2
Soja						
97.	rujan	Zagrebačka	< LOQ			
98.	rujan	Osječko-baranjska	< LOQ			
99.	rujan	Požeško-slavonska	< LOQ			
100.	rujan	Varaždinska	< LOQ			